

IN-FDM-BB Report
R 1.2.1 Aktuelle Kenntnisse und
Bedarfe im Bereich
Forschungsdatenmanagement
an acht brandenburgischen
Hochschulen

16.05.2024

Gefördert mit

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

IN-FDM-BB

Institutionalisiertes und nachhaltiges
Forschungsdatenmanagement in Brandenburg

R 1.2.1 Aktuelle Kenntnisse und Bedarfe im Bereich Forschungsdatenmanagement an acht brandenburgischen Hochschulen

Berichtsbezeichnung: R 1.2.1
Verbreitung: Öffentlich
Abgabetermin: 31.01.2024
Status: Finale Version

CRedit (Contributor Roles Taxonomy)

Daniela Merten	Conceptualization, Data Curation, Formal analysis, Methodology, Resources, Software, Validation, Visualisation, Writing – original draft, Writing – review and editing
Michael Panitz	Conceptualization, Investigation, Methodology, Resources, Software
Claus Spiecker	Conceptualization, Methodology, Resources
Ian Wolff	Conceptualization, Methodology, Resources
Carina Schiller	Conceptualization, Methodology, Resources
Janine Straka	Funding acquisition, Supervision, Writing – review and editing
Heike Neuroth	Funding acquisition, Supervision, Writing – review and editing
Christine Burkart	Project administration

Acknowledgements

Ein Dank geht an Claudia Haase (BTU), Myriam Musolff (FB), Stefanie Schreiber (BTU) und Tanja von Fransecky (ehemals EUV) für hilfreiche Kommentare und die Bewerbung der Bedarfserhebung an ihren jeweiligen Hochschulen sowie an Christine Burkart für hilfreiche Kommentare und die administrative Unterstützung des Projekts. Das Projekt IN-FDM-BB wird durch das BMBF (Hochschulen für Angewandte Wissenschaften) und das MWFK (Universitäten) gefördert. Ursprüngliche Benennung im Projektantrag: Report R1.2.1 „Gemeinsame Auswertung Bedarfserhebung“.

Empfohlene Zitierweise:

Daniela Merten. „IN-FDM-BB Report: R 1.2.1 Aktuelle Kenntnisse und Bedarfe im Bereich Forschungsdatenmanagement an acht brandenburgischen Hochschulen“. FDM-BB, 16. Mai 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11044845>.

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1. Einordnung der Bedarfserhebung.....	5
1.2. Ziele und Zielgruppen der Bedarfserhebung	7
2. Methodisches Vorgehen.....	7
2.1. Zielsetzung.....	8
2.2. Informationen zur Datenvorverarbeitung	8
2.3. Teilnehmende	10
2.3.1. Rücklaufquote.....	10
2.4. Statistische Datenauswertung	10
2.5. Limitationen des methodischen Vorgehens und der Datenauswertung	11
2.6. Datenverfügbarkeit.....	11
3. Ergebnisse (Forschende der acht brandenburgischen Hochschulen).....	11
3.1. Allgemeine Informationen zu den Teilnehmenden.....	12
3.2. Informationen zu den Daten	14
3.3. Informationen zur Datenspeicherung.....	20
3.4. Informationen zur Nachnutzung und Datenpublikation	25
3.5. Informationen zur Organisation eines Forschungsvorhabens	32
3.6. Informationen zu Schulungs- und Unterstützungsbedarfen	32
3.7. Informationen zu Vorgaben, rechtlichen und ethischen Aspekten des FDM	39
4. Ergebnisse (separat für Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften).....	40
4.1. Einordnung der Auswertung	40
4.2. Methodisches Vorgehen.....	41
4.3. Ergebnisse	41
5. Fazit und Ausblick	46
Literaturverzeichnis	51
Abbildungsverzeichnis.....	52
Tabellenverzeichnis.....	54

1. Einleitung

Das Forschungsdatenmanagement (FDM), das heißt, der professionelle Umgang mit Forschungsdaten, ist ein wichtiger Aspekt zur Förderung der wissenschaftlichen Transparenz, der Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen und der nachhaltigen Nutzbarkeit von Forschungsdaten.¹ Im Rahmen des Projekts IN-FDM-BB („Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“)² werden FDM-Strukturen an den acht staatlichen forschenden Hochschulen auf- und ausgebaut sowie verstetigt, um die Forschenden der brandenburgischen Hochschulen nachhaltig bei einem systematischen Datenmanagement zu unterstützen. Beteiligt an dem brandenburgischen Verbundprojekt sind vier Universitäten, (die Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg (BTU)³, die Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (FB)⁴, die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (EUV)⁵ und die Universität Potsdam (UP)⁶, und vier Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (die Fachhochschule Potsdam (FHP)⁷, die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE)⁸, die Technische Hochschule Brandenburg (THB)⁹ und die Technische Hochschule Wildau (THW)¹⁰). Das übergreifende Projektziel der Verstetigung von FDM-Strukturen lässt sich in drei Teilziele gliedern: (1) an jeder der acht Hochschulen sollen lokale Kompetenzen für das FDM aufgebaut werden, (2) an jeder Hochschule, aber auch gemeinsam, das heißt, brandenburgweit sollen FDM-Schulungs- und Qualifizierungsangebote aufgebaut werden und (3) bundeslandweit sollen FDM-Dienstleistungen und wissenschaftlich-technologische IT-Dienste wie das Forschungsdaten-Repository RADAR¹¹ und der Research Data Management Organiser (RDMO)¹² bereitgestellt werden.

Insbesondere um (2) Qualifizierungs- und Schulungsangebote, aber auch weitere Unterstützungsangebote in Brandenburg aufzubauen und bedarfsgerecht für die Forschenden der Hochschulen auszugestalten, bedarf es einer Ermittlung des aktuellen Kenntnisstands der Forschenden zum Thema FDM. Um dies zu ermöglichen, wurde an allen acht oben genannten Hochschulen Brandenburgs im Frühjahr 2023 eine Bedarfserhebung zum Umgang mit Forschungsdaten durchgeführt.

1.1. Einordnung der Bedarfserhebung

Die Bereiche FDM und Open Science entwickeln sich rasant, die Anforderungen an ein professionelles FDM der Förderorganisationen wachsen ebenfalls stetig. In disziplinspezifischen Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) wird

¹ Markus Putnigs, Heike Neuroth, und Janna Neumann, Hrsg., *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement* (De Gruyter, 2021), <https://doi.org/10.1515/9783110657807>.

² <https://fdm-bb.de/ueber-das-projekt-2/>, Projektlaufzeit Oktober 2022 bis September 2025, Förderung der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF, https://www.bmbf.de/bmbf/de/home/home_node.html), Förderung der Universitäten durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK, <https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/>).

³ <https://www.b-tu.de/>

⁴ <https://www.filmuniversitaet.de/>

⁵ <https://www.europa-uni.de/de/index.html>

⁶ <https://www.uni-potsdam.de/de/>

⁷ <https://www.fh-potsdam.de/>

⁸ <https://www.hnee.de/de/Startseite/HNEEberswalde-Startseite-E9875.htm>

⁹ <https://www.th-brandenburg.de/startseite/>

¹⁰ <https://www.th-wildau.de/>

¹¹ <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de>

¹² <https://rdmorganiser.github.io/>

fachspezifische Unterstützung für ein systematisches FDM erarbeitet und bereitgestellt.¹³ So hat beispielsweise das Konsortium NFDI4DataScience folgendes Ziel:

„die Entwicklung, der Aufbau und die Erhaltung einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur für die Forschungsgemeinschaft der Datenwissenschaften und Künstlichen Intelligenz. Der Kerngedanke ist, die Transparenz, Reproduzierbarkeit und Fairness von Projekten zu erhöhen, indem alle digitalen Artefakte verfügbar gemacht, miteinander vernetzt und zusätzliche Werkzeuge und Dienste angeboten werden.“¹⁴

Andere Konsortien verfolgen ähnliche Ziele für ihre Disziplinen. Forschende werden ebenfalls an ihren Einrichtungen bei der Bewältigung der FDM-Anforderungen unterstützt. An den brandenburgischen Hochschulen sind FDM-Dienstleistungen und Dienste bereits im Auf- oder Ausbau. Ein wichtiger Schritt, der dazu beiträgt, bedarfsgerechte FDM-Angebote zu schaffen, ist die aktuellen Kenntnisse und Bedarfe der Forschenden zu ermitteln.

Die Forschungsdatenlandschaft in Deutschland stellt bereits einige Beispiele für Bedarfsanalysen zum Umgang mit Forschungsdaten bereit.¹⁵ Diese wurden hochschulintern oder -übergreifend, zum Beispiel in Verbundkontexten durchgeführt. Eine deutschlandweite und damit die bislang größte FDM-Bedarfserhebung unter Forschenden wurde im Jahr 2022 im Rahmen des Projektes EVER-FDM durchgeführt; diese richtete sich an Forschende, die an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) tätig sind.¹⁶

Im Land Brandenburg wurde an den acht staatlichen forschenden Hochschulen beispielsweise bereits im Jahr 2019 eine Bedarfsanalyse in Form einer Organisationsuntersuchung durchgeführt.¹⁷ Diese verfolgte das Ziel, herauszuarbeiten, wie eine Institutionalisierung von FDM an den staatlichen Hochschulen Brandenburgs gelingen kann. In die Auswertung flossen sowohl die Bilanz eines Workshops unter Hochschulbeteiligung ein, als auch eine Dokumentenanalyse und Daten von Interviews mit FDM-Expert*innen aus dem Infrastrukturbereich und der Leitungsebene verschiedener Bundesländer. Hierdurch konnten Anforderungen und Ziele für die Hochschulen¹⁸ sowie für eine FDM-Landesinitiative formuliert werden, u. a. in Form einer brandenburgweiten Forschungsdatenstrategie.¹⁹ Forschende in Brandenburg wurden noch nicht systematisch angesprochen. Bislang wurden in Brandenburg an vereinzelt Institutionen FDM-Kenntnisse und Bedarfe von Forschenden erhoben. Beispielsweise wurde im Rahmen eines studentischen Projekts an der Fachhochschule Potsdam im Jahr 2017 eine Bedarfsumfrage unter Professor*innen, akademische Mitarbeiter*innen und Doktorand*innen durchgeführt. Eine außeruniversitäre

¹³ NFDI - Nationale Forschungsdateninfrastruktur, „Konsortien: Verschiedene Disziplinen - ein Ziel“, zugegriffen 6. Mai 2024, <https://www.nfdi.de/konsortien/>.

¹⁴ NFDI - Nationale Forschungsdateninfrastruktur, „NFDI4DataScience: Über uns“, zugegriffen 6. Mai 2024, <https://www.nfdi.de/konsortien-nfdi4datascience/>.

¹⁵ Kerstin Helbig u. a., „As You Like It? Bedarfserhebungen als Instrumente der FDM-Strategieentwicklung in universitären, regionalen und nationalen Verbundkontexten“, *Bausteine Forschungsdatenmanagement*, Nr. 2024, 1 (19. Februar 2024), <https://doi.org/10.17192/BFDM.2024.1.8623>.

¹⁶ Umfrageergebnisse hier veröffentlicht: Andreas Klocke u. a., „Entwicklung und Verbreitung von Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (EVER_FDM): Schlussbericht zum Projekt EVER_FDM“, 2023, <https://doi.org/10.2314/KXP:1877275336>; Datenpublikation: <https://doi.org/10.21249/DZHW:everfdm:1.0.0>.

¹⁷ Ina Radtke u. a., „Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen“ (Potsdam, 2020), <https://doi.org/10.25932/publishup-48091>.

¹⁸ Heike Neuroth u. a., „Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“ (Potsdam, 2021), <https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/50511>.

¹⁹ Falk-Florian Hoene u. a., „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“ (Potsdam: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK), Juli 2022), <https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/service/pressemitteilungen/ansicht/~18-07-2022-forschungsdatenstrategie#>.

Forschungseinrichtung, das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V., führte 2021 und 2023 systematische Bedarfsumfragen unter ihren Forschenden durch.²⁰

Die oben genannten Bedarfsumfragen zeigen, dass Daten zum Kenntnisstand und Umgang mit Forschungsdaten zwar bereits existieren, diese sind aber beschränkt auf Forschende an HAW (EVER-FDM-Erhebung, FHP-Erhebung) oder sie sind disziplinspezifisch (ZALF-Erhebung). Die acht Brandenburger Hochschulen weisen außerdem ein besonders breites Fächerspektrum auf, welchem Rechnung getragen werden muss, damit disziplinübergreifend von FDM-Angeboten im Bundesland profitiert werden kann. Die Forschenden der Hochschulen stellen die größte Gruppe der Nutzer*innen von FDM-Dienstleistungen und technischen Diensten dar. Die rasante Entwicklung in den Bereichen FDM und Open Science bedeutet ebenfalls, dass eine Bedarfserhebung einen möglichst aktuellen Stand widerspiegeln muss. Um diese Aspekte zu reflektieren, ergibt sich für das Projekt IN-FDM-BB eine Notwendigkeit, eine aktuelle, zielgerichtete Bedarfserhebung an den acht staatlichen Hochschulen Brandenburgs (vier Universitäten und vier HAW) durchzuführen, auf deren Grundlage brandenburgweite FDM-Maßnahmen ausgerollt werden sollen.

1.2. Ziele und Zielgruppen der Bedarfserhebung

Die Bedarfserhebung verfolgte das Ziel, den Wissensstand der Forschenden brandenburgischer Hochschulen zu einem professionellen und nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten zu untersuchen sowie die Unterstützungsbedarfe für das FDM zu identifizieren. Aus diesen Informationen sollen mögliche brandenburgweite FDM-Maßnahmen abgeleitet und implementiert werden.

Die Zielgruppe dieser Bedarfserhebung sind vorrangig alle Forschenden der acht am Projekt IN-FDM-BB beteiligten Hochschulen. Jedoch stand die Bedarfsumfrage auch Hochschulmitarbeitenden offen, die nicht (mehr) aktiv forschen, u. a. Mitarbeitende aus der Forschungsunterstützung, aus Bibliotheken oder Rechenzentren, Lehrpersonal, Labormitarbeitende ohne eigene Forschungsvorhaben. Diese Gruppe der nicht aktiv Forschenden wurde unabhängig von den Forschenden ausgewertet, da diese Teilnehmenden einen abweichenden beruflichen Hintergrund aufweisen und nur eine Teilmenge aller Fragen (12 von 32) vorgelegt bekamen. Die Daten der nicht aktiv forschenden Teilnehmenden können in der zugehörigen Datenpublikation inspiziert werden; sie werden hier jedoch nicht weiter behandelt, da (i) hier der Fokus auf Forschende gerichtet sein soll und (ii) die Ergebnisse der Nicht-Forschenden ähnliche Muster aufweisen, wie die Ergebnisse der Forschenden und somit keine neuen Schlüsse zulassen.

2. Methodisches Vorgehen

Um die FDM-Bedarfe der Forschenden in Brandenburg zu ermitteln, wurde eine quantitative Umfrage durchgeführt. Der hier präsentierte Fragenkatalog basiert auf einer FDM-Bedarfsumfrage, die im Rahmen des Projekts EVER-FDM²¹ deutschlandweit an HAW durchgeführt worden ist. Eine Anpassung der Fragen für den brandenburgischen Kontext wurde vorgenommen; der Fragenkatalog für die hier präsentierte Bedarfsermittlung sowie die

²⁰ Matthias Senft, Ulrike Stahl, und Nikolai Svoboda, „Research Data Management in Agricultural Sciences in Germany: We Are Not yet Where We Want to Be“, hg. von Cataldo Pulvento, *PLOS ONE* 17, Nr. 9 (30. September 2022): e0274677, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274677>; Matthias Senft, Ulrike Stahl, und Nikolai Svoboda, „Dataset: Survey about Research Data Management in Agricultural Sciences in Germany“, 22. Oktober 2021, <https://doi.org/10.5073/20211013-105447>; Nikolai Svoboda u. a., „2023 survey of agricultural science community needs: data use, data competency, support.“, 2023, <https://doi.org/10.20387/BONARES-STHV-TY43>.

²¹ https://fzdw.de/projekte/ever_fdm/

Beschreibung der Anpassung des Fragenkatalogs sind bereits veröffentlicht.²² Der finale Fragenkatalog für die brandenburgische Bedarfserhebung umfasst 32 Fragen zu verschiedenen Themenkomplexen, die in Abbildung 1 visualisiert werden.

Die Bedarfserhebung wurde als Online-Umfrage in dem an der THW verwendeten Umfrage-Tool TH Survey²³ implementiert. Dieses basiert auf der Software QUAMP (Sociolutions)²⁴ für die Datenerhebung, -verwaltung und -analyse. Es wurde eine deutschsprachige und eine englischsprachige Version des Fragebogens erstellt. Die Ergebnisse der zwei alternativen Sprachversionen wurden innerhalb eines Datensatzes im System gesichert. Die Rohdaten wurden aus QUAMP im XLSX Format exportiert.

2.1. Zielsetzung

Die Online-Bedarfserhebung wurde an allen acht Hochschulen im April und Mai 2023 durchgeführt. Forschende bekamen über E-Mail-Verteiler der jeweiligen Hochschule für wissenschaftliche/akademische Mitarbeitende und/oder Professor*innen die Links zur deutsch- und englischsprachigen Version der Bedarfserhebung inklusive kurzer Zusammenfassung des Themas und Zwecks der Erhebung. Teilnehmende konnten sich von Frage zu Frage durch den Fragebogen klicken, aber auch zu einer vorherigen Frage zurückspringen. Es war den Teilnehmenden ebenfalls möglich, Fragen zu überspringen, das heißt, Fragen nicht zu beantworten. Ein Zeitlimit für die Beantwortung des Fragebogens gab es nicht. Die ungefähre Bearbeitungsdauer wurde mit 15 Minuten im einleitenden Text angegeben.

2.2. Informationen zur Datenvorverarbeitung

Die Rohdaten im XLSX-Format wurden in der Programmiersprache R (Version 4.0.3) eingelesen. Aus den Rohdaten entfernt wurden Datenpunkte von Teilnehmenden, die den Fragebogen zwar öffneten aber abbrachen, keine Angabe zur Hochschule machten oder eine nicht-brandenburgische Hochschule angaben, sowie von Teilnehmenden, die weder aktuell an der eigenen Hochschule forschen noch geforscht haben. Der finale, zur Auswertung vorbereitete Datensatz beinhaltet somit alle aktiv forschenden Teilnehmenden (N = 486). Teilnehmende, die nicht an der eigenen Hochschule forschen oder geforscht haben, wurden in einem zweiten Datensatz zusammengefasst und ausgewertet. Der Datensatz der Nicht-Forschenden (N = 64) wird, wie oben erwähnt, hier nicht weiter behandelt, da keine zusätzlichen Schlüsse feststellbar sind. Im Folgenden werden ausschließlich die Daten der aktiv Forschenden behandelt. Zu Publikationszwecken wurden die Daten anonymisiert, das heißt, einzelne Datenpunkte, die Rückschlüsse auf Einzelpersonen zulassen, wurden entfernt. Dies waren die Informationen zur Altersspanne, die in Kombination mit weiteren Informationen — insbesondere an kleineren Hochschulen — Rückschlüsse auf bestimmte Personen zulassen könnten. Außerdem wurden Freitextantworten, die Rückschlüsse auf Einzelpersonen zulassen könnten, entfernt.

Die Datensätze, die der Auswertung zugrunde liegen, wurden nach Anonymisierung im CSV-Format gespeichert und liegen zur Nachnutzung vor ([10.5281/zenodo.11045230](https://doi.org/10.5281/zenodo.11045230)).

²² Claudia Haase u. a., „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2 Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten“, 20. Dezember 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10408198>; Michael Panitz, „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.1 Konzept der Bedarfserhebung“, 30. März 2023, <https://zenodo.org/record/7870896>.

²³ <https://survey.th-wildau.de/>

²⁴ <https://www.sociolutions.de/article/quamp-software.html>

Abbildung 1: Schematisch dargestellter Fragenkatalog der Bedarfserhebung zum FDM, durchgeführt im Rahmen des Verbundprojekts IN-FDM-BB.

2.3. Teilnehmende

Nach Exklusion der in Kapitel 2.2 beschriebenen Datenpunkte, beinhaltet der hier präsentierte Datensatz der aktiv Forschenden die Antworten von 486 Teilnehmenden. Weitere Informationen zum Hintergrund der Teilnehmenden (Hochschule, Disziplin, akademischer Status) werden in Kapitel 3 berichtet.

2.3.1. Rücklaufquote

Die Rücklaufquote des Datensatzes der 486 Forschenden liegt bei durchschnittlich 11 Prozent. Alle (gerundeten) Werte der Rücklaufquote je Hochschule und insgesamt sind in Tabelle 1 zu finden. Grundlage für die Berechnung der Rücklaufquote sind die Angaben der acht Hochschulen bezüglich ihrer Mitarbeitenden und Professor*innen als potentielle Teilnehmende.²⁵ Eine „wahre“ Rücklaufquote der Forschenden könnte durchaus höher liegen, denn nicht alle wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Professor*innen sind auch forschend tätig. Ein solche Unterscheidung ist jedoch in der Hochschuldokumentation nicht zu ermitteln, was zu dieser konservativen Schätzung führt.

Hochschule	Potentielle TN	Rücklauf Forschende	Rücklaufquote Forschende
BTU	854	108	13 %
EUV	535	30	6 %
FB	142	17	12 %
FHP	201	35	17 %
HNEE	273	76	28 %
THB	144	12	8 %
THW	267	43	16 %
UP	1935	165	9 %
Gesamt	4351	486	11 %

Tabelle 1: Rücklaufquote der Forschenden je Hochschule und gesamt. TN = Teilnehmende.

2.4. Statistische Datenauswertung

Die Daten, auf welchen die unten beschriebene Auswertung basiert, liegen im CSV-Format vor. Die deskriptive statistische Auswertung der Umfragedaten wurde in der Programmiersprache R (Version 4.0.3) durchgeführt.

Im R-Skript wurden für jede Frage die relevanten Datenpunkte aggregiert und als prozentuale Häufigkeiten ausgegeben und in einer Grafik visualisiert.

Die Bedarfserhebung beinhaltet Fragen mit Einfachauswahl und Fragen mit Mehrfachauswahl. Einfachauswahl-Fragen zeigen prozentuale Häufigkeiten der jeweiligen Antwortmöglichkeiten, die – über alle Antwortmöglichkeiten hinweg – insgesamt 100 Prozent ergeben (\pm Rundungsfehler). Die Mehrfachauswahl-Fragen zeigen ebenfalls prozentuale Häufigkeiten je Antwortmöglichkeit. Da Teilnehmende bei diesem Fragentyp mehr als eine Antwort geben konnten, kann die Gesamtangabe über alle Antwortoptionen einer Mehrfachauswahl-Frage hinweg bei über 100 Prozent liegen.

²⁵ Quelle BTU: Rechenschaftsbericht der Präsidentin 2021/2022, Intranet, Stand Dezember 2021; EUV: Quelle: Angabe des Personaldezernats, Stand Dezember 2023; FB: Offizielle statistische Meldung, Intranet, Stand: Dezember 2022; FHP: Angabe der Personalabteilung und Angabe des wiss./künstl. Personalrats, Stand Januar 2023; HNEE: Angaben der Personalabteilung, Stand April 2023; THB: THB Daten (intern), Stand Dezember 2022; THW: Angabe der Personalabteilung, Stand März 2023; UP: veröffentlichte Statistik <https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/verwaltung/docs/Dezernat1/Statistiken/Personal/hnbp.pdf>, Stand Dezember 2022.

In allen nachfolgenden Balkendiagrammen sind auf der y-Achse die prozentualen Häufigkeiten dargestellt; die x-Achse zeigt die jeweiligen Antwortoptionen einer Frage. In Balkendiagrammen zu Fragen, deren Antwortmöglichkeiten Skalen beinhalten (z. B. bzgl. des Kenntnisstandes verschiedener FDM-Themenbereiche: (1) „sehr niedrig“, (2) „eher niedrig“, (3) „eher hoch“, (4) „sehr hoch“), wird zusätzlich der Mittelwert (schwarzer Punkt) \pm eine Standardabweichung (schwarze Linie) für die Skala von 1 bis 4 angezeigt.

2.5. Limitationen des methodischen Vorgehens und der Datenauswertung

Bezüglich des methodischen Vorgehens hätte eine kurze Pilotstudie gezeigt, dass die Interpretationsmöglichkeiten bestimmter Ergebnisse aufgrund der Vagheit einiger Fragen stark begrenzt sind. Eine solche Pilotstudie war aufgrund externer Faktoren nicht möglich. Dies führte auch dazu, dass einige Informationen, die für die Ausarbeitung von brandenburgweiten FDM-Maßnahmen wichtig gewesen wären, der Erhebung nicht oder maximal sehr implizit entnommen werden können (z. B. benötigte Speicherkapazitäten für Forschungsdaten).

Die Rückmeldung einiger Teilnehmenden war, dass die Beantwortung der Umfrage zu zeitintensiv war. In zukünftigen Bedarfserhebungen sollte daher noch genauer geprüft werden, welche Fragen essentiell für eine Auswertung sind. Der zeitliche Umfang der Bedarfserhebung könnte somit dazu geführt haben, dass es keinen größeren Rücklauf gab.

Des Weiteren kann die hier beschriebene Bedarfserhebung keine Repräsentativität²⁶ für sich beanspruchen, das heißt, die hier untersuchte Stichprobe der Befragten kann die Grundgesamtheit der brandenburgischen Forschenden nicht wirklichkeitsgetreu abbilden. Beispielsweise ist es möglich, dass sich insbesondere Forschende an der Umfrage beteiligten, die sich bereits für FDM und Open Science-Praktiken interessieren und anwenden. Forschende, für die FDM noch keine große Rolle spielt, haben sich gegebenenfalls nicht von dieser Bedarfserhebung angesprochen gefühlt. Dies führt (u. a.) zu einer Verzerrung der Stichprobe und hat zur Folge, dass anhand der Stichprobe keine Schlussfolgerungen für die Gesamtpopulation der brandenburgischen Forschenden gezogen werden können. Die Erhebung lässt jedoch Tendenzen im Umgang mit Forschungsdaten zu, die die Basis für die Weiterentwicklung von FDM-Aktivitäten an den brandenburgischen Hochschulen bilden sollen.

2.6. Datenverfügbarkeit

Die anonymisierten Daten und der reproduzierbare Code zur Auswertung der Bedarfserhebung und Erstellung der unten abgebildeten Grafiken sowie ein Datenmanagementplan finden sich unter [10.5281/zenodo.11045230](https://doi.org/10.5281/zenodo.11045230).

3. Ergebnisse (Forschende der acht brandenburgischen Hochschulen)

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der FDM-Bedarfserhebung unter den teilnehmenden Forschenden der acht brandenburgischen Hochschulen zusammengefasst. Die deskriptive statistische Auswertung der hier relevanten Fragen wird jeweils in einer entsprechenden Grafik visualisiert und interpretiert. Alle prozentualen Häufigkeiten werden im Text gerundet, ohne Nachkommastellen angegeben.

²⁶ Siehe z. B. Kapitel 3, Stichproben, in Siegfried Schumann, *Repräsentative Umfrage: praxisorientierte Einführung in empirische Methoden und statistische Analyseverfahren*, 6., aktualisierte Auflage, Lehr- und Handbücher der Politikwissenschaft (München: Oldenbourg Verlag, 2012), <https://doi.org/10.1524/9783486717655>.

Eine Übersicht *aller* erhobenen Fragen der Bedarfserhebung kann unter [10.5281/zenodo.7870896](https://zenodo.org/record/7870896) inspiziert werden.

3.1. Allgemeine Informationen zu den Teilnehmenden

Um eine Einordnung der Befragten vornehmen zu können, wurden sowohl die Hochschule als auch die Fachdisziplin und der berufliche Status der Teilnehmenden erhoben.

Die Hochschulzugehörigkeiten werden in Abbildung 2 angezeigt. Diese stellen *nicht* die Rücklaufquoten der einzelnen Hochschulen dar, welche in Abschnitt 2.3.1 berichtet wurden, sondern die prozentualen Häufigkeiten der Forschenden jeder Hochschule innerhalb des auszuwertenden Datensatzes. Beispielsweise sind Forschende der UP in diesem Datensatz stark vertreten (34 %), doch die Rücklaufquote der UP ist eher gering (8.5 %). Forschende der HNEE sind in diesem Datensatz weniger stark vertreten (16 %), jedoch ist die Rücklaufquote der HNEE relativ hoch (28 %).

Abbildung 2: Prozentuale Häufigkeiten der vertretenen brandenburgischen Hochschulen (Frage 28).

Die Verteilung der Statusgruppen wird in Abbildung 3 angezeigt. Es ist ersichtlich, dass zwar ein großer Teil der Rückmeldenden eine Professur bekleidet (34 %), dennoch handelt es sich bei den meisten Teilnehmenden um Wissenschaftler*innen in der frühen Berufsphase (Postdoktorand*innen und wissenschaftliche Mitarbeiter*innen mit Promotionsvorhaben, ca. 42 %). Doktorand*innen und Post-Doktorand*innen erheben ihre eigenen Daten und sind für deren Verwaltung verantwortlich. Professor*innen obliegen diese Aufgaben in der Praxis ggf. nicht mehr, jedoch tragen sie in einer Leitungsfunktion die Verantwortung für ihre Forschungsgruppen und für die Beantragung von Forschungsförderung, für welche die Anforderungen an einen nachhaltigen Umgang mit Daten stetig wachsen.

Welchen Status haben Sie?

Abbildung 3: Prozentuale Häufigkeiten der Antworten zum Status der Teilnehmenden (Frage 29). Die Antwortoption „Keine Angabe“ konnte gewählt werden, wenn Teilnehmende explizit keine Angabe zu ihrem Status angeben wollten; „n. geantwortet“ bedeutet, dass keine Antwortmöglichkeit gewählt und die Frage übersprungen wurde. „Freitextfeld-Angabe“ bedeutet, dass die Teilnehmenden eine eigene Statusbezeichnung in ein Textfeld eingegeben haben.

Die Disziplinen der Teilnehmenden wurden aufgrund der enorm großen Fächervielfalt an Brandenburgs Hochschulen nur grobkörnig erhoben. Hierzu wurden die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) verwendeten übergreifenden Fächergruppen herangezogen.²⁷ Die Verteilung der Disziplinen, aus denen die Forschenden stammen, wird in Abbildung 4 visualisiert.

Welchem Fachgebiet würden Sie sich zuordnen?

Abbildung 4: Prozentuale Häufigkeiten der Antworten zum Fachgebiet der Teilnehmenden (Frage 30). „n. geantwortet“ bedeutet, dass keine der angegebenen Antwortmöglichkeiten gewählt wurde, das heißt, dass die Frage übersprungen wurde.

Die meisten Teilnehmenden ordnen sich dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich (22 %) oder den Ingenieurwissenschaften (22 %) zu. Darauf folgen die Sozialwissenschaften (15 %), die Geisteswissenschaften (13 %) und die Wirtschaftswissenschaften (10 %). Weitere

²⁷ Für diese Bedarfserhebung wurde die Fächergruppe „Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“ in drei Kategorien geteilt und die Kategorie „Zentrale Einrichtung“ wurde hinzugefügt, Stand 2023: <https://www.dfg.de/resource/blob/172288/0315ae72eb728a356e19e52cb12f4312/faechersystematik-stabu-de-data.pdf>

Disziplinen liegen im einstelligen Bereich, wobei die Teilnehmenden der Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften (die hauptsächlich von der HNEE, einige wenige von der UP stammen) relativ stark vertreten sind (knapp 7 %).

Zwischenfazit: Dass einige Disziplinen viel stärker vertreten sind als andere, ist wenig überraschend, da diese gewöhnlich auch die größten Fachbereiche oder Fakultäten bilden. Ein möglicher Grund, der ebenfalls dazu beitragen könnte, dass Natur-, Ingenieur-, Sozial-, Geistes- und Wirtschaftswissenschaften stark vertreten sind, ist, dass tendenziell in diesen Fachbereichen häufiger Forschungsdaten verarbeitet werden (als in den Disziplinen Sport, Rechtswissenschaften, Kunst sowie in Zentraleinrichtungen; Gesundheits- und Agrarwissenschaften bilden hier die Ausnahme). Insgesamt werden Kenntnisse und Bedarfe von Forschenden an brandenburgischen Hochschulen ausgewertet, die ein sehr breites Fächerspektrum aufweisen. Diese Vielfalt ist für brandenburgweite Unterstützungsangebote stets mitzudenken, um ein breites und disziplinübergreifendes Angebot an FDM-Diensten und -Aktivitäten zu etablieren, welche mit disziplinspezifischen Informationen angereichert werden. Das breite FDM-Angebot eines brandenburgweiten Verbundprojekts und seiner einzelnen Hochschulen kann als komplementäre Ergänzung zu den Angeboten der NFDI gesehen werden, welche ein professionalisiertes, disziplinspezifisches FDM zum Ziel hat.

3.2. Informationen zu den Daten

Eine Einschätzung der erforderlichen Beratungs-, Schulungs- und weiteren unterstützenden FDM-Angebote an den brandenburgischen Hochschulen setzt grundlegende Informationen zur Entstehung der Forschungsdaten und Datenformate voraus.

Abbildung 5 zeigt die prozentualen Häufigkeiten zur Entstehung der Daten. Bei dieser Frage war eine Mehrfachauswahl der Antwortoptionen sowie eine Freitexteingabe möglich, weil Forschende ihre Daten aus mehreren unterschiedlichen Quellen generieren oder beziehen können. Am häufigsten generieren Forschende ihre Daten mithilfe von Experimenten (ca. 44%), gefolgt von Beobachtungen (ca. 42 %), Messungen (ca. 42 %) und Interviews (ca. 41 %). Eine eindeutige Abgrenzung zwischen allen Antwortmöglichkeiten ist aufgrund der groben Clusterung der Antwortmöglichkeiten zur Entstehung der Daten nicht immer möglich oder sinnvoll. Dies ist beispielsweise für die Antwortoptionen „Experimente“, „Messungen“ und „Beobachtungen“ der Fall. In einem weiteren Schritt wurde daher geprüft, wie viele Teilnehmende zwei oder drei dieser drei Antwortmöglichkeiten angaben.²⁸ Die erhobenen Daten zur Frage der Datenentstehung bzw. Herkunft zeigen, dass 29 % der Teilnehmenden, die „Experimente“ angaben, ebenfalls „Messungen“ (aber nicht „Beobachtungen“) auswählten; 20 % derjenigen, die „Experimente“ angaben, gaben auch „Beobachtungen“ (aber nicht „Messungen“) an. 14 % der Teilnehmenden, die „Experimente“ angaben, gaben ebenfalls sowohl „Messungen“ also auch „Beobachtungen“ an (andere Antwortmöglichkeiten wurden hier nicht weiter berücksichtigt).

Auch andere Datenquellen wurden häufig genannt. Über 40 % der Teilnehmenden beziehen ihre Daten aus Interviews. Über ein Drittel der Teilnehmenden gab an, dass ihre Forschungsdaten aus Umfragen stammen, ebenfalls über ein Drittel der Teilnehmenden gab an, dass ihre Daten aus Textdokumenten bezogen werden. Knapp ein Drittel der Teilnehmenden generiert Daten aus Simulationen. Ein Viertel der Befragten bezieht Daten aus amtlichen Statistiken und Referenzdaten. Weniger Teilnehmende nutzen Abbildungen von Objekten (ca. 15 %) oder Logfiles und Nutzungsdaten (10,5 %). In der Freitexteingabe wurden

²⁸ Andere Antwortmöglichkeiten wurden hier nicht berücksichtigt, das heißt, es ist möglich, dass zusätzliche Antwortoptionen ausgewählt wurden.

Datenquellen hauptsächlich genauer spezifiziert; diese können der Datenpublikation entnommen werden.

Wie generieren bzw. woher bekommen Sie Ihre Forschungsdaten? (Mehrfachauswahl möglich)

Abbildung 5: Prozentuale Häufigkeiten der Herkunft der Forschungsdaten (Frage 3). Für die insgesamt 486 Teilnehmenden war eine Mehrfachauswahl möglich; die Visualisierung zeigt, wie viel Prozent der Teilnehmenden jede Antwortmöglichkeit ausgewählt haben. Das Asterisk (*) in „Sonstige Quellen“ bezieht sich auf die Freitexteingaben dieser Frage, die hier nicht aufgelistet werden, jedoch in der zugehörigen Datenpublikation zu finden sind.

Welches geschätzte Datenvolumen (pro Jahr) die oben beschriebenen Forschungsdaten der brandenburgischen Forschenden aufweisen, zeigen die Antworten in Abbildung 6. Insgesamt schätzten ca. 55 % der Teilnehmenden ihre Daten auf eine Gesamtgröße von bis zu 50 GB (durchschnittlich pro Jahr). Ein höheres Datenvolumen (>50 GB bis 5 TB) gaben insgesamt ca. 27 % der Teilnehmenden an; 4,5 % der Teilnehmenden schätzten ihr jährliches Datenvolumen auf >5 TB. Für weitere 13 % der Teilnehmenden war eine Schätzung des Datenvolumens nicht möglich.

Bitte schätzen Sie die Gesamtgröße Ihrer Daten (Durchschnittswert pro Jahr).

Abbildung 6: Prozentuale Häufigkeiten des geschätzten Datenvolumens (im Durchschnitt pro Jahr) (Frage 4).

Insbesondere bei dieser Frage, ist es möglich, dass die geschätzte Größe der Daten zwischen den Disziplinen sehr unterschiedlich verteilt ist. Hierzu wurde die Frage des Datenvolumens mit Blick auf die spezifischen Disziplinen an den Brandenburger Hochschulen betrachtet (Abbildung 7). Besondere Auffälligkeiten lassen sich jedoch zwischen den Disziplinen nicht hervorheben. Innerhalb der Kunst- und Musikwissenschaften gaben zwar knapp 30 % ein Datenvolumen von >5 TB an, jedoch basiert dieser Wert auf einem Rücklauf von 14 Teilnehmenden aus dieser Disziplin. Übergreifend in allen Disziplinen (mit der Ausnahme Sport, N = 2) liegt die Mehrheit der Forschenden eher im niedrigen Datenvolumenbereich.

Geschätztes Datenvolumen (Jahr) je Disziplin

Abbildung 7: Prozentuale Häufigkeiten des geschätzten Datenvolumens (im Durchschnitt pro Jahr) (Frage 4) je Disziplin.

Abbildung 8 zeigt die prozentualen Häufigkeiten der durch die Forschenden zur Publikation vorgesehenen Datenarten. Eine Mehrfachauswahl der Antworten war möglich. Am häufigsten wurden die Datenarten Textdokumente (75 %), Grafiken (50 %) und Tabellenarbeitsblätter (48 %) genannt. Es wurden jedoch ebenfalls Datenarten genannt, die gewöhnlich hohe Speicherkapazitäten beanspruchen, wie Datenbanken (29 %), Videodaten (18 %) und Audiodaten (10 %). 21 % der Forschenden gaben an, dass Daten in Form von Quellcode und 15 % Daten in Form von Software zur Publikation vorliegen. Konfigurationsdaten wurden hingegen von nur 5 % der Forschenden angegeben. Unter „Sonstige Formate“ wurden u. a. Laborbücher und Bilddateien genannt. 3 % der Teilnehmenden gaben an, dass die Daten nicht zur Publikation vorgesehen sind.

Abbildung 8: Prozentuale Häufigkeiten der zur Publikation vorgesehenen Datenarten (Frage 5). Das Asterisk (*) in „Sonstige Quellen“ bezieht sich auf die Freitexteingaben dieser Frage, die hier nicht aufgelistet werden, jedoch in der zugehörigen Datenpublikation zu finden sind.

Abbildung 9 visualisiert die prozentualen Häufigkeiten der Antworten bezüglich der Beschreibung von Forschungsdaten mit Metadaten, welche strukturierte Informationen über Forschungsdaten beinhalten²⁹. Mehrfachantworten waren möglich. Insgesamt gaben 31 % der Teilnehmenden der Brandenburger Hochschulen an, ihre Daten entweder nicht mit Metadaten zu beschreiben und 27 % antworteten, dass ihnen dies nicht bekannt sei. Insgesamt beschreiben knapp über 50 % der Teilnehmenden ihre Daten mit Metadaten, jedoch auf unterschiedliche Weise. Diese (ca.) 50 % setzen sich wie folgt zusammen: Während 25 % aller Teilnehmenden ihre Daten individuell und nicht einheitlich mit Metadaten beschreiben, reichern 14 % ihre Daten mit individuellen und einheitlichen Metadaten an. Nur die wenigsten Teilnehmenden (12 %) beschreiben ihre Daten mit standardisierten Metadaten.

Zwischenfazit: Die Entstehung der Daten (Abbildung 5) sowie die Datenarten (Abbildung 8) sind wichtige Kontextualisierungsaspekte für die forschungsunterstützenden FDM-Expert*innen an den Brandenburger Hochschulen. Zum einen lassen sie eine Einschätzung bezüglich der Priorisierung der Unterstützungsbedarfe für die Forschenden zu. So wird deutlich, dass sowohl ein Augenmerk auf quantitative als auch auf qualitative Datenerhebungsmethoden gelegt werden sollte und FDM-Mitarbeitende den Fokus ihrer Unterstützungsangebote nicht ausschließlich auf den einen oder den anderen methodischen Ansatz legen sollten. Zusätzlich wird deutlich, dass der Großteil der befragten Forschenden ihre Daten in Form von Textdokumenten und Grafiken vorliegen hat. Obwohl keine detaillierteren Informationen hierzu vorliegen, könnte dies in den meisten Fällen bedeuten, dass die Forschungsdaten in einer Publikation zusammenfassend beschrieben sowie grafisch

²⁹ forschungsdaten.info, „Metadaten und Metadatenstandards: Beschreiben hilft verstehen“, zugegriffen 30. April 2024, <https://forschungsdaten.info/themen/beschreiben-und-dokumentieren/metadaten-und-metadatenstandards/>.

dargestellt werden, Roh- oder aggregierte Daten aber nicht unbedingt als eigenständiges Element zur Nachnutzung mit-publiziert werden.

Zum anderen lässt sich eine grobe Clusterung von Daten mit Blick auf das benötigte Datenvolumen für die Speicherung und Langzeitarchivierung von Forschungsdaten vornehmen. Sowohl Textdokumente als auch Grafiken und Tabellenarbeitsblätter benötigen gewöhnlich eher geringere Speicherkapazitäten, wohingegen Video- und Filmdaten oder Datenbanken größere bis sehr große Speicherkapazitäten in Anspruch nehmen können. Wie Abbildung 6 zeigt, benötigen 35 % der Forschenden für ihre Forschungsdaten zwar weniger als 20 GB Speicherplatz pro Jahr und 21 % benötigen zwischen 20 und 50 GB pro Jahr. Doch auch dieser eher geringe Speicherbedarf zeigt eine Diskrepanz zwischen Bedarfen und hochschulinternen Angeboten auf, insbesondere da Speicherbedarfe über die benötigten Speicherkapazitäten für Forschungsdaten hinausgehen. Die hochschuleigenen Cloudspeicherdienste stellen den Forschenden an Brandenburgs Hochschulen zwischen 10 und 107 GB Speicherplatz zur Verfügung, wobei fünf der acht Hochschulen zwischen 10 und 50 GB anbieten; zwei Hochschulen bieten 100 GB bzw. 107 GB an, an einer Hochschule ist die Speicherkapazität unbekannt, da kein Cloudspeicherdienst vorhanden ist (siehe Tabelle 2). Zur besseren Einordnung findet sich ebenfalls die geschätzte Datengröße (im Durchschnitt pro Jahr) je Hochschule in der Tabelle. Für Forschungsgruppen oder -projekte gibt es hier jedoch häufig die Möglichkeit, ein höheres Speichervolumen zu beantragen. Diese Möglichkeit der Erweiterung könnte beispielsweise schon innerhalb von Förder-Antragsberatungen angesprochen werden, um die notwendigen Voraussetzungen für die datenschutzkonforme Datenspeicherung an der Institution zu schaffen. Auch für das brandenburgweite Ausrollen des Forschungsdaten-Repositorys RADAR können die Daten bei der Findung der benötigten Speicherkapazitäten unterstützend helfen bezüglich des Gesamt-Speicherbedarfs in Brandenburg.

Hochschule	Cloud-Speicherplatz	Dienst	Datengröße (Schätzung)
BTU	10 GB	OwnCloud ³⁰	< 20 GB: 32%, 20-50 GB: 9%, 50-100 GB: 8%, 100 GB - 1 TB: 18%, 1-5 TB: 12%, > 5 TB: 5%
EUV	107 GB	Nextcloud ³¹	< 20 GB: 33%, 20-50 GB: 20%, 50-100 GB: 17%, 100 GB - 1 TB: 7%, 1-5 TB: 0%, > 5 TB: 0%
FB	50 GB	OwnCloud ³²	< 20 GB: 24%, 20-50 GB: 18%, 50-100 GB: 0%, 100 GB - 1 TB: 6%, 1-5 TB: 0%, > 5 TB: 29%
FHP	50 GB	FHPcloud (Nextcloud) ³³	< 20 GB: 34%, 20-50 GB: 26%, 50-100 GB: 17%, 100 GB - 1 TB: 6%,

³⁰ Quelle: <https://www.b-tu.de/it-services/basisdienste/cloud-services>

³¹ Quelle: persönliche Kommunikation

³² Quelle: persönliche Kommunikation

³³ Quelle: <https://www.fh-potsdam.de/campus-services/it-service/fhpcloud>

			1-5 TB: 0%, > 5 TB: 3%
HNEE	100 GB	Nextcloud ³⁴	< 20 GB: 50%, 20-50 GB: 28%, 50-100 GB: 1,5%, 100 GB - 1 TB: 1,5%, 1-5 TB: 5%, > 5 TB: 1,5%
THB	Kein Cloudspeicher	Netzlaufwerk (ohne Quota) ³⁵	< 20 GB: 25%, 20-50 GB: 42%, 50-100 GB: 0%, 100 GB - 1 TB: 8%, 1-5 TB: 17%, > 5 TB: 0%
THW	10 GB	Nextcloud ³⁶	< 20 GB: 30%, 20-50 GB: 21%, 50-100 GB: 12%, 100 GB - 1 TB: 19%, 1-5 TB: 2%, > 5 TB: 5%
UP	40 GB	Box.UP (Nextcloud) ³⁷	< 20 GB: 31%, 20-50 GB: 22%, 50-100 GB: 9%, 100 GB - 1 TB: 17%, 1-5 TB: 7%, > 5 TB: 5%

Tabelle 2: Die Angaben je Hochschule ergeben nicht 100%, da die Antwortoptionen „Keine Einschätzung möglich“ und „Keine Antwort gegeben“ hier nicht betrachtet werden.

Unter dem Abschnitt Informationen zu den Daten wurde zusätzlich zu einer Einordnung der Forschungsdaten ein Augenmerk auf den Umgang mit Metadaten gelegt. Die Beschreibung von Daten durch Metadaten, insbesondere durch standardisierte Metadaten, die u. a. zu einer besseren Auffindbarkeit von Daten führen, ist unter den Forschenden der Brandenburger Hochschulen eher unbekannt. Informations- und Schulungsangebote zu standardisierten Metadaten sollten daher an Brandenburgs Hochschulen zu einem umfassenden FDM-Unterstützungsangebot gehören.

³⁴ Quelle: persönliche Kommunikation

³⁵ Quelle: persönliche Kommunikation

³⁶ Quelle: persönliche Kommunikation

³⁷ Quelle: <https://www.uni-potsdam.de/de/boxup/faq>

Werden Ihre Daten mit Metadaten beschrieben? (Mehrfachauswahl möglich)

Abbildung 9: Prozentuale Häufigkeiten der Nutzung von Metadaten(-standards) (Frage 6).

3.3. Informationen zur Datenspeicherung

In der Bedarfserhebung wurden unter dem Abschnitt Informationen zur Datenspeicherung die Nutzung von Datenmanagementplänen sowie Speicherorte und -dauer digitaler Daten — sowohl während als auch nach Abschluss eines Forschungsvorhabens — erhoben.

Abbildung 10 visualisiert die prozentualen Häufigkeiten der Nutzung von Datenmanagementplänen (DMP). 55 % der Teilnehmenden kennen DMPs nicht und nutzen sie dementsprechend auch nicht. Weiteren 23 % der Teilnehmenden sind DMPs zwar bekannt, sie nutzen sie aber nicht. Etwas über ein Fünftel aller teilnehmenden Forschenden nutzen DMPs, allerdings geben nur 5 % an, sie immer zu nutzen, weitere 10 % nutzen sie meistens und 7 % nutzen sie eher selten.

Nutzen Sie für Ihre Forschungsvorhaben Datenmanagementpläne?

Abbildung 10: Prozentuale Häufigkeiten der Nutzung von DMPs (Frage 7).

Auch hier war von besonderem Interesse, ob die Nutzung von DMPs in einigen Disziplinen schon stärker verbreitet ist als in anderen. Abbildung 11 betrachtet diese Frage. Im gesundheitswissenschaftlichen Bereich haben ca. 56 % der Teilnehmenden DMPs schon genutzt. Im sozial-, geistes- und mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich haben je ca. ein Viertel der Teilnehmenden einen DMP schon einmal benutzt. Diese Ergebnisse sollten jedoch aufgrund der geringen Teilnehmendenzahl mit Vorsicht betrachtet und nicht verallgemeinert werden. Insgesamt ist der Bekanntheitsgrad so wie die Nutzung von DMPs über alle Disziplinen hinweg noch relativ gering.

DMP-Nutzung je Disziplin

Abbildung 11: Prozentuale Häufigkeiten der Nutzung von DMPs (Frage 7 je Disziplin).

In Abbildung 12 werden die genutzten Datenspeicherorte während eines Forschungsvorhabens angezeigt. Hier waren mehrere Antworten möglich. 69 % der Teilnehmenden gaben an, ihre Daten lokal auf dem dienstlichen Rechner zu speichern, 27 % speichern hingegen ihre Daten lokal auf einem privaten Rechner und 44 % nutzen externe Speichermedien. 59 % der Teilnehmenden speichern ihre Daten zentral, das heißt, beispielsweise auf einem Server der Hochschule, 47 % nutzen nicht-kommerzielle Clouddienste, 19 % der Teilnehmenden nutzen kommerzielle Anbieter. Hier stellt sich die Frage, ob und wie viele Teilnehmende zwei oder gar mehrere Speicherorte angegeben haben, denn durch eine ausschließlich lokale Speicherung droht ein Datenverlust. Nur ein Speicherort wurde von 17 % der Befragten angegeben, zwei Speicherorte von 28 % der Befragten, drei Speicherorte von 32 % der Befragten, vier Speicherorte von 17 % der Befragten, fünf Speicherorte von 5 % der Befragten und sechs Speicherorte von 1 % der Befragten. Hier ist nicht festzustellen, ob die Angaben für einen Datensatz bzw. ein Datenpaket oder für ein Projekt gemacht wurden oder ob verschiedene Datensätze auf verschiedene Speicherorte verteilt sind, beispielsweise weil verschiedene Projekte verschiedene Dienste nutzen. Nichtsdestotrotz kann angenommen werden, dass die Mehrheit der Forschenden in Brandenburg um das Schreckensszenario eines Datenverlustes weiß und dementsprechend mindestens zwei Ablageorte für die Daten nutzt.

Wo speichern Sie in der Regel während eines Vorhabens Ihre digitalen Daten? (Mehrfachauswahl möglich)

Abbildung 12: Prozentuale Häufigkeiten der Datenspeicherorte während eines Forschungsvorhabens (Frage 8).

Auf die Folgefrage (mit Mehrfachauswahl von Antwortoptionen), an welchen Orten Forschungsdaten nach Abschluss eines Forschungsvorhabens aufbewahrt werden (Abbildung 13), antworteten 53 % der Forschenden, ihre Daten lokal auf einem dienstlichen Rechner zu speichern, 22 % nutzen eine lokale Speicherung auf dem privaten Rechner. Ebenfalls 53 % der Forschenden gaben eine zentrale Speicherung, zum Beispiel auf einem Server der Hochschule, an. 45 % der Teilnehmenden nutzen externe Speichermedien zur Datensicherung. Auch nicht-kommerzielle Cloudlösungen sind mit 36 % relativ stark vertreten. Weniger Forschende nutzen kommerzielle Cloudlösungen (13 %), ein Daten-Repository der Hochschule (11 %) ³⁸, ein fachspezifisches Repository (12 %) oder ein allgemeines Repository (7 %). Weniger als 1 % der Befragten antworteten, dass die Daten nach Abschluss eines Vorhabens nicht aufbewahrt werden. Insgesamt 77 % der Befragten gaben zwei oder mehr Orte an.

³⁸ Es wird angenommen, dass es sich hier z. B. um einen Cloudspeicherdienst der Hochschule oder um ein Repository einer Partnerinstitution handelt und nicht um ein Repository der Hochschule, da die Hochschulen Brandenburgs noch keine Forschungsdaten-Repositoryn anbieten.

An welchen Orten bewahren Sie nach Abschluss eines Vorhabens in der Regel Ihre Daten auf?
(Mehrfachauswahl möglich)

Abbildung 13: Prozentuale Häufigkeiten der Datenspeicherorte nach Abschluss eines Forschungsvorhabens (Frage 9).

Im Anschluss an die Frage zu Datenspeicherorten am Ende eines Vorhabens, wurde ermittelt, wie lange Daten in der Regel nach Projektabschluss aufbewahrt werden. Ca. 54 % der Teilnehmenden konnte diesbezüglich keine Angabe machen („mir unbekannt“). 43 % gaben die Antwortmöglichkeit „Dauer in Jahren“ an, zu der eine Freitexteingabe gehörte, in die die Teilnehmenden eine Zahl eintragen konnten. Abbildung 15 zeigt die Verteilung der angegebenen Freitexteingaben bezüglich der Dauer der Datenaufbewahrung. Am häufigsten wurde eine Dauer von 10 Jahren angegeben.

Wie lange bewahren Sie nach Abschluss eines Vorhabens in der Regel Ihre digitalen Daten auf?

Abbildung 14: Prozentuale Häufigkeiten der Dauer der Datenaufbewahrung nach Abschluss eines Forschungsvorhabens (Frage 10).

Wie lange bewahren Sie nach Abschluss eines Vorhabens in der Regel Ihre digitalen Daten auf?

Abbildung 15: Prozentuale Häufigkeiten der Freitextantwort zur Dauer (in Jahren) der Datenaufbewahrung nach Abschluss eines Forschungsvorhabens (Frage 10, Freitexteingabe).

Zwischenfazit: Ein Plan für das Datenmanagement wird von vielen Förderorganisationen gefordert, im Falle von European Research Council (ERC) Programmen wie Horizon Europe sind DMP seit 2021 für projektbasierte Forschungsdaten obligatorisch.³⁹ Den wachsenden Anforderungen der Förderorganisationen und die Ergebnisse zur Nutzung von DMPs an Brandenburger Hochschulen stehen in starkem Kontrast zueinander. Fast vier Fünftel der Forschenden nutzen keine DMPs; der Mehrheit dieser Teilnehmenden waren DMPs bislang auch unbekannt. Das andere Fünftel der Forschenden nutzt DMPs, die wenigsten jedoch regelmäßig. Für die Forschungsunterstützung bedeutet dies, dass eine größere Sensibilisierung der Forschenden für die Anforderungen an DMPs sowie die praktische Umsetzung von DMPs notwendig ist. Dies kann insbesondere im Rahmen von Drittmittelberatungen geschehen. Aktuell (Stand: April 2024) wird ebenfalls die zeitnahe, hochschulübergreifende Verfügbarmachung des Tools RDMO angestrebt, die den Forschenden als Hilfsmittel zur Dokumentation der Verwaltung ihrer Forschungsdaten zur Verfügung steht bzw. stehen wird. Begleitend zu diesem Dienst wird ein Schulungsprogramm angeboten und RDMO wird innerhalb von Beratungen an allen acht Hochschulen beworben.

Die gängigsten Orte für die Datenaufbewahrung nach Beendigung eines Forschungsprojekts sind sowohl dienstliche Rechner als auch Hochschulserver und externe Speichermedien. Insbesondere mit Blick auf offene Wissenschaftspraktiken kann hier im Rahmen von Informations- und Schulungsangeboten ein Fokus auf disziplinspezifische bzw. generische Forschungsdaten-Repositoryn gelegt werden, in welchen die Daten auffindbar sind und zugänglich gemacht werden können. Hochschulübergreifend wird aktuell (Stand: April 2024) an den acht staatlichen forschenden Hochschulen Brandenburgs das disziplinenübergreifende Forschungsdaten-Repository RADAR ausgerollt, welches zur Archivierung und Publikation von Forschungsdaten genutzt werden kann. Die Auswahl von Forschungsdaten-Repositoryn anhand von Disziplinspezifika und Gütekriterien kann im Rahmen von FDM-Schulungsveranstaltungen und durch Informationsmaterialien, u. a. auf den FDM-Webseiten der jeweiligen Hochschule, vermittelt werden.

Zur Aufbewahrungsdauer gaben 54 % der Teilnehmenden an, nicht zu wissen, wie lange die Forschungsdaten aufbewahrt werden. Dies bedeutet, dass es für die Aufbewahrung, aber auch für die Löschung von Daten, kein Konzept gibt. Aus den Erfahrungen der FDM-Infrastrukturmitarbeitenden an den Brandenburgischen Hochschulen sind Konzepte zur Löschung von Daten äußerst selten vorhanden. Daten werden somit mitunter in Repositoryn abgelegt, ggf. solange diese Repositoryn existieren. 43 % der Teilnehmenden gab eine Aufbewahrungsdauer in Jahren an. Von diesen Teilnehmenden bewahren 56 % ihre Daten für eine Dauer von 10 Jahren auf. Dies ist die von der DFG vorgeschriebene Dauer der Datenaufbewahrung und daher ein eher unüberraschendes Ergebnis. Bezüglich der Datenspeicherungsdauer scheint ein Informationsdefizit vorzuliegen. Den Forschenden kann innerhalb von Beratungs- und Schulungsangeboten vermittelt werden, wie die Mindestdauer von 10 Jahren bestmöglich erreicht werden kann.

Insgesamt ergeben sich aus den Ergebnissen zur Datenaufbewahrung und zur Aufbewahrungsdauer Schwerpunkte für weiterbildende FDM-Angebote. Regelmäßige FDM-Veranstaltungen können grundlegende Kenntnisse bezüglich Datenaufbewahrung vermitteln, ein größeres Bewusstsein für die Vorteile disziplinspezifischer Repositoryn schaffen und Strategien zur Datenarchivierung an die Hand geben. Sowohl Schulungen als auch niedrigschwellige Angebote wie Kurzvorträge oder Informationsmaterialien (u. a.

³⁹ ERC Scientific Council, „Open Research Data and Data Management Plans - Information for ERC grantees, Version 4.1“, 20. April 2022, https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_info_document-Open_Research_Data_and_Data_Management_Plans.pdf.

Handreichungen) können dieses Ziel erreichen. Insbesondere können hierzu auch Multiplikator*innen adressiert und geschult werden, die FDM-Kenntnisse in ihre Forschungsgruppen tragen können.

3.4. Informationen zur Nachnutzung und Datenpublikation

Die Bedarfserhebung ging unter dem Abschnitt Informationen zur Nachnutzung und Datenpublikation auf Datenveröffentlichungen in Repositorien oder Fachzeitschriften sowie auf die Nachnutzung von Forschungsdaten ein.

In Abbildung 16 werden die Antworten der brandenburgischen Forschenden zur Datenablage in einem Repositorium visualisiert. Ca. ein Drittel aller Teilnehmenden hat Forschungsdaten bereits in einem Repositorium abgelegt; 25,5 % inklusive Veröffentlichung und ca. 7 % ausschließlich zur Archivierung. Ca. zwei Drittel der Teilnehmenden haben ihre Daten bislang noch nicht in einem digitalen Repositorium archiviert und/oder veröffentlicht.

Abbildung 16: Prozentuale Häufigkeiten der Datenablage in einem Repositorium (Frage 12).

Auch bei dieser Frage ist von Interesse, ob in einigen Disziplinen besonders häufig oder besonders selten Daten in digitalen Repositorien zur Archivierung oder öffentlich zugänglich abgelegt werden. Die Nutzung von Daten-Repositorien je Disziplin zeigt Abbildung 17. Die Ergebnisse für Sport (N = 2), Zentralen Einrichtungen (N = 5) und Keine Angabe der Disziplin (N = 11) werden hier außen vor gelassen. Auffällig ist, dass besonders häufig im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich Daten inklusive Veröffentlichung in Repositorien abgelegt werden (42 %). In den Sozialwissenschaften sind es noch 28 %, 25 % in den Gesundheitswissenschaften und 24 % in den Geisteswissenschaften. Keine Teilnehmenden aus den Kunst- und Musikwissenschaften gaben an, Daten in einem Repositorium veröffentlicht zu haben (jedoch bei sehr geringer Teilnehmendenzahl).

Nutzung von Datenrepositorien je Disziplin

Abbildung 17: Prozentuale Häufigkeiten der Datenablage in einem Repositorium (Frage 12) je Disziplin.

Denjenigen Teilnehmenden, die die vorangegangene Frage bezüglich der Datenablage in einem Repository bejahten, wurde eine Folgefrage zur Art des Repositoriums gestellt, um eine Kontextualisierung vornehmen zu können. Folglich wurde die in Abbildung 18 visualisierte Frage von 159 Teilnehmenden (anstelle von 486 Teilnehmenden) beantwortet. Von dieser Teilmenge der Teilnehmenden gaben 36 % an, ihre Daten schon einmal in einem Repository der eigenen Hochschule abgelegt zu haben, 38 % nannten fachspezifische Repositorien und 44 % nannten allgemeine Repositorien. Unter allgemeinen Repositorien wurden besonders häufig Open Science Framework (OSF)⁴⁰, Zenodo⁴¹ und GitHub⁴² angegeben. Unter fachspezifischen Repositorien wurden u. a. Pangaea⁴³, Gesis⁴⁴ und Sequence Read Archive (SRA)⁴⁵ genannt.

Abbildung 18: Prozentuale Häufigkeiten bezüglich der Repositoriums-Art zur Datenablage (Frage 13).

Die in Abbildung 19 dargestellte Frage, ob Forschungsdaten schon einmal mit einem Manuskript bei einer Fachzeitschrift eingereicht worden sind, beantworteten 37 % der 486 Teilnehmenden mit „Ja“. Dem gegenüber stehen 63 %, die ihre Daten noch nicht bei einer Zeitschrift eingereicht haben.

⁴⁰ <https://osf.io/>

⁴¹ <https://zenodo.org/>

⁴² <https://github.com/>

⁴³ <https://www.pangaea.de/>

⁴⁴ <https://www.gesis.org/datenservices/daten-teilen/how-to-guide-daten-teilen>

⁴⁵ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra>

Haben Sie Ihre Daten schon einmal mit dem Manuskript bei einer Zeitschrift eingereicht?

Abbildung 19: Prozentuale Häufigkeiten der Dateneinreichung inkl. Manuskript bei einer Fachzeitschrift (Frage 14).

Auch bei dieser Frage kann angenommen werden, dass eine Einreichung der Daten mit einem Manuskript bei einer Fachzeitschrift in einigen Disziplinen häufiger vorkommt als in anderen. Die Aufschlüsselung nach Disziplin kann in Abbildung 20 betrachtet werden. Die Ergebnisse Sport (N = 2), Zentralen Einrichtungen (N = 5) und Keine Angabe der Disziplin (N = 11) werden hier außen vor gelassen. Verglichen mit Frage 12 zur Datenablage in einem Repository (Abbildung 17 oben), fällt auf, dass die Teilnehmenden aus allen Disziplinen schon häufiger Daten mit einem Manuskript eingereicht haben als Daten in einem Repository veröffentlicht zu haben. Im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich haben 58 % der Teilnehmenden ihre Daten schon einmal mit einem Manuskript eingereicht. Ein geringerer Anteil, das heißt, 44 % der befragten Gesundheitswissenschaftler*innen, 43 % der Rechtswissenschaftler*innen, 36 % der Geisteswissenschaftler*innen, 34 % der Sozialwissenschaftler*innen, 34 % der Wirtschaftswissenschaftler*innen, 34 % der Agrar-/Forst- und Ernährungswissenschaftler*innen und 26 % der Ingenieurwissenschaftler*innen gab dies an. Eine Ausnahme stellen die Kunst- und Musikwissenschaften dar (0 %), wobei, wie zuvor erwähnt, beachtet werden muss, dass die Teilnehmendenzahl je Disziplin gering ist.

Einreichung von Daten mit Manuskript je Disziplin

Abbildung 20: Prozentuale Häufigkeiten der Dateneinreichung inklusive Manuskript bei einer Fachzeitschrift (Frage 14) je Disziplin.

In einer Folgefrage wurden potentielle Hinderungsgründe bezüglich einer Datenpublikation ermittelt. Die Antworten der Teilnehmenden werden in Abbildung 21 dargestellt. Ein starker Hinderungsgrund sind datenschutzrechtliche Bedenken. Hier lag die Zustimmung („überwiegend zutreffend“ oder „zutreffend“) bei 34 %. Nicht zu unterschätzen sind jedoch ebenfalls mangelnde Anreize und eine fehlende Unterstützung vor Ort, die je ca. ein Drittel der Teilnehmenden angaben. Noch ca. ein Viertel der Teilnehmenden stimmt folgenden Hinderungsgründen zu: zu hoher Aufwand, Verlust der Nutzungskontrolle oder fehlendes Wissen. Ca. ein Fünftel der Forschenden gab an, dass eine fehlende technische Infrastruktur ein Hindernis darstellt. Ein wenig genannter Grund, sich gegen eine Datenpublikation zu entscheiden, waren geplante Patente. Eine häufiger genannte Freitextantwort war ein Mangel an Zeit.

Abbildung 21: Prozentuale Häufigkeiten potentieller Hinderungsgründe für eine Datenpublikation (Frage 15). Für jede Antwortmöglichkeit wird der Mittelwert (schwarzer Punkt) \pm eine Standardabweichung (schwarze Linie) für die Antworten von „nicht zutreffend“ bis „zutreffend“ (1-4) gezeigt.

Einigen potentiellen Hinderungsgründen einer Veröffentlichung von Daten könnten Anreize für Forschende entgegenwirken. Potentielle Anreize zur Datenveröffentlichung wurden in der in Abbildung 22 dargestellten Frage ermittelt. Diese Frage ließ mehrere Antworten zu. Die am häufigsten genannte Antwort ist eine erhöhte Sichtbarkeit (ca. 56 %). Knapp die Hälfte der Teilnehmenden (48 %) gab an, dass sie zu einer Datenpublikation bewegt werden könnten, wenn daraus neue Kontakte oder Kooperationen entstehen würden. Weitere 43 % geben eine Form von Anerkennung als Motivation zur Datenpublikation an. Zusätzliche wichtige Anreize für die brandenburgischen Forschenden sind die Etablierung von Standards und automatisierte Workflows (je ca. 47 %). Eine Relevanz für die Evaluation als Anreiz gaben 36 % der Teilnehmenden an. Knapp ein Drittel der Teilnehmenden sprach sich für finanzielle Anreize aus. 9 % der Befragten gaben sonstige Gründe an; darunter waren u. a. häufig Antworten, dass zusätzliche zeitliche und personelle Ressourcen benötigt werden sowie eine umfassendere Unterstützung bei datenschutzrechtlichen Fragen.

Abbildung 22: Prozentuale Häufigkeiten potentieller Anreize für eine Datenpublikation (Frage 16).

Zwischenfazit: Dass ca. ein Viertel der teilnehmenden, brandenburgischen Forschenden bereits Daten in einem Repository veröffentlicht hat, zeigt, dass diese Praktik sich allmählich verbreitet, insbesondere unter Berücksichtigung eines weiteren knappen Viertels der Teilnehmenden, die die Ablage in einem Repository geplant haben. Diese Praktik ist besonders in den Disziplinen vertreten, in denen eine derartige Datenkultur bereits längerfristig etabliert wird, zum Beispiel im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Auf der anderen Seite bedeutet dies auch, dass ein Großteil der Forschenden ihre Daten noch nie in einem Repository, sei es zu Archivierungs- oder zu Publikationszwecken, abgelegt hat. Hier ist insbesondere eine persönliche Kommunikation mit den Forschenden im Kontext von Beratungen und Schulungen hilfreich, um Hinderungsgründe zu besprechen, bei Bedenken (z. B. datenschutzrechtlichen) bestmöglich unterstützen zu können oder Bedenken gegebenenfalls ausräumen zu können. Auch Informations- und Schulungsangebote können gezielt auf Datenarchivierung und -publikation in Repositorien eingehen, immerhin einem Viertel der Teilnehmenden war diese Option nicht bekannt.

Auch die Angabe, dass schon 37 % Daten mit einem Manuskript bei einer Zeitschrift eingereicht haben und weitere 22 % dies vorhaben, suggeriert, dass sich diese Art der Datenveröffentlichung allmählich etabliert. Dazu beigetragen haben sicherlich auch die detaillierten *Data-Policies* und mittlerweile häufig geforderten *Data Availability Statements*.⁴⁶

Gründe, die die Forschenden daran hindern, Daten zu publizieren, sind vorhanden und vielfältig. Allen voran stehen datenschutzrechtliche Bedenken. Hier können gezielte Schulungen und in komplexen Fällen Einzelprojektberatungen sowie Datenschutzexpert*innen der Hochschulen Unterstützung leisten. Jedoch sind freie Kapazitäten unter den Datenschutzexpert*innen stark begrenzt und zusätzliche Expertise ist notwendig. Auch mangelnde Anreize hemmen den Enthusiasmus zur systematischen Aufbereitung und Veröffentlichung der eigenen Daten. Dies ist ein nachvollziehbarer Grund, denn dem zusätzlichen Aufwand folgt selten eine konkrete Form der Anerkennung. Hier müssen strukturelle Veränderungen in der Forschungslandschaft stattfinden. FAIRe Daten könnten in vielerlei Kontexten eine Berücksichtigung finden, u. a. in Reviewprozessen, bei Förderanträgen, in Einstellungsverfahren (z. B. auch bei Berufungsverfahren), für die leistungsorientierte Mittelvergabe, Anerkennung von Datenpublikationen in Data Journals als „vollwertige“ Publikation, etc. Die brandenburgischen Hochschulen sollten sich — mit Unterstützung der Mitarbeitenden insbesondere in den Bereichen Open Science und FDM sowie der Forschenden — dafür einsetzen, Anreizsysteme bspw. für die Verfügbarmachung

⁴⁶ Z. B. Springer Nature Data Policy: <https://www.springernature.com/gp/authors/research-data-policy> und Data Availability Statements: <https://www.springernature.com/gp/authors/research-data-policy/data-availability-statements>

bzw. Publikation von Daten zu schaffen, da diese einen wichtigen Beitrag zur Offenen Wissenschaft leisten. Nicht zuletzt ist der Faktor Zeit ein häufig genannter Hinderungsgrund. Ein initialer Mehraufwand für ein systematisches FDM inkl. Veröffentlichung nachnutzbarer Daten existiert zweifelsfrei. Mittel- und längerfristig gesehen bedeutet dies allerdings häufig eine Zeitersparnis und ein geringeres Frustrationslevel, weil die Daten schnell auffindbar und gut dokumentiert sind. Die Hürde ist jedoch gegeben, sodass es aus Sicht der FDM-Expert*innen notwendig ist, die Motivation, die sich hinter diesem Mehraufwand versteckt, gut zu begründen und die Forschenden bestmöglich im Rahmen von Beratungen und Schulungen sowie mit Informationsmaterialien zu unterstützen. Dazu gehört es, im Rahmen von Veranstaltungen die Forschenden darauf hinzuweisen, dass bei Förderanträgen Sach- und Personalmittel für das FDM beantragt werden können. Unterstützung bei der ressourcentechnischen Kalkulation durch Forschungsunterstützende müsste dann gegeben sein.

3.5. Informationen zur Organisation eines Forschungsvorhabens

Die Bedarfserhebung richtete unter dem Abschnitt Informationen zur Organisation eines Forschungsvorhabens den Fokus auf die Verantwortlichkeiten des Datenmanagements bei hochschulinternen Forschungsvorhaben sowie Forschungsvorhaben mit externen Kooperationspartnern. Letztere Frage wird in Kapitel 4: Ergebnisse (separat für Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften) behandelt. Weitere Details können der Datenpublikation entnommen werden.

3.6. Informationen zu Schulungs- und Unterstützungsbedarfen

Die Bedarfserhebung ging unter dem Abschnitt Informationen zu Schulungs- und Unterstützungsbedarfen auf die FDM-Kenntnisse, Anforderungen und Bedarfe der Forschenden ein. Insbesondere ermittelten zwei umfassende Fragen sowohl die Kenntnisse der Forschenden als auch die Einschätzung der Bedeutung zu Unterstützung in verschiedenen FDM-Bereichen. Die Fragen sind unterteilt in die Themenbereiche (i) Datendokumentation, (ii) Recht und Ethik, (iii) Datenpublikation und Langzeitarchivierung, (iv) Open Science Praktiken und (v) technische Dienste und Infrastruktur. In ihrer Gesamtheit können die Fragen in der zugehörigen Datenpublikation inspiziert werden.

Im Folgenden werden einzelne besonders wichtige FDM-Themenbereiche aus den Fragen zu FDM-Kenntnissen sowie die Bedeutung von FDM-Unterstützungsangeboten herausgegriffen und zusammengefasst. Die Abbildungen in der linken Spalte beziehen sich jeweils auf die Frage „Wie schätzen Sie Ihren Kenntnisstand zu folgenden Themen ein?“; die Abbildungen in der rechten Spalte beziehen sich jeweils auf die Frage „Für wie wichtig halten Sie unterstützende Dienstleistungen und Weiterbildungsangebote zu folgenden Themen für Ihre Forschung?“

(i) Datendokumentation In Abbildung 23 werden in der linken Spalte die Kenntnisse der Forschenden zur Dokumentation des Forschungsprozesses sowie zu Datenmanagementplänen dargestellt. 63 % der Forschenden schätzen ihre Kenntnisse zur Dokumentation als eher oder sehr hoch ein; 34 % als eher oder sehr niedrig. Ihre Kenntnisse zu Datenmanagementplänen hingegen schätzen 79 % der Forschenden als eher oder sehr gering ein; 16 % der Teilnehmenden schätzen sie als hoch ein. Dem Kenntnisstand gegenüber steht in der rechten Spalte der Abbildung die Wichtigkeit von Unterstützungsangeboten in beiden Bereichen, Dokumentation des Forschungsprozesses und Datenmanagementpläne. 73 % der Teilnehmenden erachten Unterstützung bei der Dokumentation als wichtig, 23 % als

Abbildung 23: **Linke Spalte:** Prozentuale Häufigkeiten der Antworten zu Kenntnissen bzgl. Dokumentation und DMPs (Frage 19). **Rechte Spalte:** Antworten zur Relevanz von Unterstützungsangeboten zu Datenmanagementplänen (DMP) (Frage 20).

weniger oder gar nicht wichtig. Trotz der 79 % der Teilnehmenden, die ihren Kenntnisstand zu Datenmanagementplänen als niedrig einstufen, gaben nur 63 % an, Unterstützungsangebote als wichtig zu erachten, 27 % fanden dies weniger wichtig.

(ii) Recht und Ethik In Abbildung 24 (linke Spalte) finden sich die Antworten bezüglich des Kenntnisstandes zum Datenschutzrecht und zu ethischen Standards. Zum Thema Datenschutz fühlte sich über die Hälfte der Teilnehmenden eher oder sehr gut informiert; dennoch haben 46 % eher oder sehr niedrige Kenntnisse in diesem Bereich. Kenntnisse zur Einhaltung ethischer Standards wurden von 54 % der Teilnehmenden als hoch eingestuft und von 42 % als eher oder sehr niedrig. Der Abbildung kann entnommen werden, dass in beiden Bereichen, Datenschutz und Ethik, zwar Kenntnisse vorhanden sind, sich aber ein relativ geringer Teil der Forschenden sehr hohe Kenntnisse zuschreiben würde (14 % bzw. 16 %).

Die rechte Spalte der Abbildung zeigt die Einschätzung der Wichtigkeit eines Unterstützungsangebots zu den Themen Datenschutz und Forschungsethik. Weiterbildungsangebote zum Datenschutzrecht werden von knapp drei Vierteln der Teilnehmenden als wichtig erachtet, knapp ein Viertel erachtet dies als weniger wichtig oder unwichtig. Ein ähnliches Muster zeigt sich bezüglich der Bedeutung zu Weiterbildung im Bereich ethischer FDM-Aspekte. Hier befinden ebenfalls drei Viertel der Teilnehmenden Unterstützungsangebote als wichtig, ein Viertel findet sie weniger wichtig.

Abbildung 24: **Linke Spalte:** Prozentuale Häufigkeiten der Antworten zu Kenntnissen bzgl. des Datenschutzrechts und ethischer Standards (Frage 19). **Rechte Spalte:** Antworten zur Relevanz von Unterstützungsangeboten zum Datenschutzrecht und zu ethischen Standards (Frage 20).

(iii) Datenpublikation und Langzeitarchivierung In Abbildung 25 zeigt die linke Spalte den Kenntnisstand der brandenburgischen Forschenden zur Publikation von Forschungsdaten sowie zur Nachnutzbarkeit der eigenen Forschungsdaten. Einen eher oder sehr hohen Kenntnisstand zu Forschungsdaten-Publikation gaben 46 % der Teilnehmenden an; 51 % einen eher oder sehr geringen Kenntnisstand. Die Abbildung (rechte Spalte) zeigt, dass unterstützenden Angeboten zur Forschungsdaten-Publikation eine große Bedeutung zugeschrieben wird: 78 % gaben an, dies eher oder sehr wichtig zu finden. 16 % der Teilnehmenden erachteten Unterstützung in diesem Bereich als weniger wichtig.

Das Wissen zur Nachnutzbarkeit der eigenen Forschungsdaten (linke Spalte) ist bei 42 % der Teilnehmenden eher oder sehr hoch; bei 53 % eher oder sehr niedrig. Auch Unterstützung in

Abbildung 25: **Linke Spalte:** Prozentuale Häufigkeiten der Antworten zu Kenntnissen bzgl. Datenpublikation und Nachnutzbarkeit (eigener Daten) (Frage 19). **Rechte Spalte:** Antworten zur Relevanz von Unterstützungsangeboten zu Datenpublikation und Nachnutzbarkeit (eigener Daten) (Frage 20).

Bezug auf die Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten (rechte Spalte) wird von den Forschenden als eher oder sehr wichtig erachtet (77 %).

(iv) Open Science Praktiken In Abbildung 26 zeigt die linke Spalte, dass bei 54 % der teilnehmenden Forschenden die Kenntnis über offene Daten (Open Data) eher oder sehr gering ist. 29 % geben eher hohe, 9 % sehr hohe Kenntnisse an. Den eher geringen Kenntnissen steht — in der Abbildung (rechte Spalte) — die Einschätzung einer eher oder sehr großen Bedeutung von unterstützenden Angeboten in diesem Bereich gegenüber (69 %). 14 % halten dies für weniger wichtig. Die Antworten zu Open Data zeigen auch eine relativ hohe „unbekannt“-Antwort auf, ein Hinweis darauf, dass Open Science Praktiken noch nicht in allen Bereichen bekannt sind.

Der Kenntnisstand zu Open Peer Review (linke Spalte) ist bei 57 % der Teilnehmenden eher oder sehr niedrig. 36 % der Teilnehmenden hat Kenntnisse zu dieser Open Science Praktik. Die Wichtigkeit von Unterstützung im Bereich Open Peer Review (rechte Spalte) wird von 61 % der Befragten als hoch eingeschätzt.

Der Kenntnisstand im Bereich Open Access (linke Spalte) ist bei 67 % der Befragten hoch, bei 29 % geringer. Die Einschätzung der Bedeutung von unterstützenden Angeboten zu Open Access Publikationen (rechte Spalte) ist unter 77 % der Beteiligten hoch, nur 13 % erachten Unterstützung in diesem Bereich als weniger wichtig.

Kenntnisse zu Open Educational Resources (OER) (links) schätzen 60 % der Befragten als eher oder sehr gering ein, 28 % sehen ihren Kenntnisstand als hoch an. Unterstützungsangebote schätzen 59 % der Befragten als wichtig ein, 16 % als eher unwichtig

(rechts). Auch im Bereich OER ist festzustellen, dass relativ häufig die „unbekannt“-Antwort genutzt wurde (22 %).

Abbildung 26: **Linke Spalte:** Prozentuale Häufigkeiten der Antworten zu Kenntnissen bzgl. Open Data, Open Access, Open Peer Review und Open Educational Resources (Frage 19). **Rechte Spalte:** Antworten zur Relevanz von Unterstützungsangeboten zu Open Data, Open Access, Open Peer Review und Open Educational Resources (Frage 20).

(v) Technische Dienste und Infrastruktur Abbildung 27 zeigt den Kenntnisstand und die Einschätzung der Bedeutung von Unterstützungsangeboten für DMP-Software und Forschungsdaten-Repositoryn. Das Wissen zu DMP-Software (linke Spalte) ist bei knapp 80 % der Forschenden eher oder sehr gering. 6 % gaben eher oder sehr hohe Kenntnisse an, weiteren 14 % ist DMP-Software nicht bekannt. Die Bedeutung von weiterbildenden Angeboten in diesem Bereich (rechte Spalte) wird überwiegend als wichtig eingeschätzt (57 %); trotz eines eher niedrigen Kenntnisstandes geben 27 % an, dies weniger wichtig zu finden, 13 % gaben „unbekannt“ an.

Die Kenntnisse zu Forschungsdaten-Repositoryn (linke Spalte) werden von den brandenburgischen Forschenden ebenfalls als eher oder sehr gering eingeschätzt (65 %). 21 % gaben jedoch einen eher hohen und 5 % einen sehr hohen Kenntnisstand an. Ebenfalls 65 % schreiben Unterstützungsangeboten in diesem Bereich eine hohe Bedeutung zu (rechte Spalte).

Abbildung 27: **Linke Spalte:** Prozentuale Häufigkeiten der Antworten zu Kenntnissen bzgl. DMP-Software und Forschungsdaten-Repositoryn (Frage 19). **Rechte Spalte:** Antworten zur Relevanz von Unterstützungsangeboten zu DMP-Software und Forschungsdaten-Repositoryn (Frage 20).

Eine weitere Frage in diesem Abschnitt bezog sich auf die Bedeutung verschiedener Unterstützungsangebote. Abbildung 28 visualisiert die gegebenen Antworten: Die meisten Teilnehmenden erachteten technische Unterstützung als eher oder sehr wichtig (86 %), gefolgt von persönlicher Beratung (78 %), einer zentralen Anlaufstelle für Forschungsdaten (77 %), Schulungen (73 %), Leitlinien und Policies (62 %) und Informationsangebote zum Beispiel auf einer Website oder in einem Newsletter (59 %).

Für wie wichtig halten Sie die folgenden Unterstützungsangebote? (Mehrfachauswahl möglich)

Abbildung 28: Prozentuale Häufigkeiten der Relevanz von Unterstützungsangeboten (Frage 21).

Zwischenfazit: Basierend auf den Kenntnissen und Bedarfen der Forschenden können für zukünftige Schulungen einige Schwerpunkte gesetzt werden. Ca. drei Viertel der Antwortenden stufen Unterstützungsangebote für die Themenbereiche Dokumentation des Forschungsprozesses, rechtlichen und ethischen Aspekten des FDM, Forschungsdaten-Publikation und Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten als wichtig ein. Selbstverständlich dürfen auch hier andere FDM-Themen nicht vernachlässigt werden, denn auch in diesen Bereichen gab es eine hohe Zustimmung bezüglich unterstützender Angebote. Dennoch lässt sich hier und erfahrungsgemäß aus dem Beratungs- und Schulungsalltag der brandenburgischen FDM-Mitarbeitenden ein Trend erkennen: insbesondere bei rechtlichen Themen, die mit großen Unsicherheiten verbunden sind, und bei Publikationsfragen ist eine umfassende Unterstützung gewünscht. Bei den technischen Diensten wie DMP-Software oder Forschungsdaten-Repositoryn wurden Kenntnisse von der Mehrzahl der Teilnehmenden als gering eingeschätzt. Dies ist wenig überraschend, da an den Brandenburger Hochschulen noch kein Daten-Repository angeboten wird und bislang ein DMP-Tool (RDMO) nur im Testbetrieb an der Fachhochschule Potsdam und der Universität Potsdam angeboten wurde. Mit der Etablierung der Dienste RDMO und RADAR können an allen acht Hochschulen gezielt Angebote zur Nutzung dieser beiden Dienste gemacht werden.

Auch zu Open Science-Themen wünschen sich die Forschenden Schulungsangebote. Diese gehen Hand in Hand mit FDM-Themen und können zum Beispiel im Rahmen von umfassenderen FDM-Workshops oder von kürzeren Inputvorträgen bzw. Coffee lectures mitgedacht werden.

Generell werden Unterstützungsangebote jeder Art als wichtig erachtet. Dennoch werden insgesamt personalisierte Unterstützung und Austausch favorisiert im Vergleich zu Angeboten wie Informationsmaterialien, Leitlinien oder Newsletter. Nichtsdestotrotz sind Policies und Informationsmaterialien, zum Beispiel auf den FDM-Webseiten der Hochschulen, wichtige Instrumente zur Unterstützung bei der Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis. Sie sind außerdem ressourcenschonender und erreichen potentiell mehr Forschende als Schulungen und Einzelberatungen. Daher könnten zum Beispiel Informationsangebote durch Beratung und Schulung von Multiplikator*innen ergänzt werden. Diese Thematik wird im Kapitel 4 noch einmal in Bezug auf Universitäten und HAW aufgegriffen.

3.7. Informationen zu Vorgaben, rechtlichen und ethischen Aspekten des FDM

In diesem Abschnitt wurden die Bekanntheit rechtlicher/ethischer Aspekte und Fördermöglichkeiten des FDM sowie FDM als Teil der Lehre näher beleuchtet. Da Kenntnisse zu rechtlichen und ethischen Aspekten des FDM bereits im Rahmen vorheriger Fragen thematisiert wurden, werden die in diesem Abschnitt gestellten Fragen hier nicht weiter erläutert (siehe Datenpublikation).

Um den aktuellen Stand an den brandenburgischen Hochschulen bezüglich der Lehre eines professionellen Umgangs mit Forschungsdaten zu ermitteln, wurden die Forschenden zum Umgang mit Forschungsdaten bzw. *Data Literacy* in der Lehre befragt. Abbildung 29 zeigt, dass knapp über ein Viertel der Befragten aktuell keine Lehre ausüben und somit die Frage keine Relevanz hat. Ein Drittel der Befragten gab an, dass FDM oder *Data Literacy* in der Lehre keine Rolle spielt. Ein weiteres Drittel gab an, dass FDM bzw. *Data Literacy* eine Rolle in der Lehre spielt, die Vermittlung eines guten Umgangs mit Forschungsdaten jedoch nicht als FDM oder *Data Literacy* betitelt wird. 5 % der Forschenden gaben an, sich explizit mit FDM in der Lehre auseinanderzusetzen. Knapp 2 % bieten Veranstaltungen zum FDM oder *Data Literacy* an.

Abbildung 29: Prozentuale Häufigkeiten der Antwortoptionen zur Relevanz von FDM bzw. *Data Literacy* in der Lehre (Frage 26).

Die Forschenden der acht brandenburgischen Hochschulen wurden ebenfalls gefragt, ob ihnen bekannt ist, dass Ressourcen für das FDM bei den jeweiligen Förderorganisationen beantragt werden können. Abbildung 30 kann entnommen werden, dass dies über 80 % der Teilnehmenden bislang nicht bekannt war.

Ist Ihnen bekannt, dass Sie zusätzliche Ressourcen (Sach- und Personalmittel) für Forschungsdatenmanagement bei diversen Forschungsförderungsorganisationen für Ihre Vorhaben beantragen können?

Abbildung 30: Prozentuale Häufigkeiten bezüglich des Wissens um Beantragung von FDM-Ressourcen bei Förderorganisationen (Frage 27).

Zwischenfazit: Nur wenige Lehrveranstaltungen beschäftigen sich mit FDM oder *Data Literacy*, jedoch gab ca. ein Drittel der Befragten an, im Rahmen ihrer Lehrveranstaltungen einen professionellen Umgang mit Forschungsdaten zu vermitteln. Forschende und Lehrende sind enorm wichtige Vermittler*innen und Multiplikator*innen von Wissen zum Umgang mit Forschungsdaten. Die Vermittlung kann innerhalb von Forschungsgruppen oder Lehrveranstaltungen für Studierende, die die potentiellen zukünftigen Forschenden sind, geschehen. Forschende und Lehrende sind die Expert*innen in ihrer Disziplin und können einen professionellen Umgang mit Daten weitergeben, verbessern, diskutieren und einfordern, um größere Transparenz, Reproduzierbarkeit und Nachnutzbarkeit in der Wissenschaft zu erreichen. Insbesondere können sie im Austausch mit FDM-Expert*innen wertvolles Wissen zu disziplinspezifischen Aspekten des FDM in ihre *Communities* tragen. Ein Ansatzpunkt für das brandenburgweite Projekt ist daher, mehr FDM mithilfe von Multiplikator*innen in die Lehre und Forschungsgruppen zu bringen. Für die Lehre kann dies gelingen, in dem Multiplikator*innen Materialien zur Verfügung gestellt werden, die in die Lehre integriert werden können; auch Zusatzangebote wie der Zertifikatskurs für Studierende des Projekts IN-FDM-BB⁴⁷ können dabei unterstützen. In Forschendenkreisen kann dies einerseits mithilfe von Gastbeiträgen in forschungsstarken Forschungsgruppen gelingen und andererseits durch Multiplikator*innen, die weiterführende disziplinspezifische Module an ihre Kolleg*innen weitergeben. Durch ein erweitertes Netzwerk wird so ebenfalls eine gewisse Nachhaltigkeit geschaffen, die die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt.

4. Ergebnisse (separat für Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften)

4.1. Einordnung der Auswertung

Eine Frage, mit der sich FDM-Landesinitiativen und FDM-Verbundprojekte stark auseinandersetzen und die auch im Rahmen des Projektes IN-FDM-BB stets berücksichtigt

⁴⁷ Daniela Merten u. a., „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Studierende‘: Spring School 2023 der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 29. August 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8297723>.

wird, ist, inwieweit sich Universitäten und HAW in ihren Bedarfen und in ihrer Umsetzung bezüglich des FDM unterscheiden. Um insbesondere die FDM-Bedarfe an HAW zu eruieren, führte das Projekt EVER-FDM (Projektlaufzeit Juni 2022 bis Mai 2023) hierzu eine Bedarfserhebung an den bundesweit 210 staatlichen HAW durch. Das Projekt Persist@HAW⁴⁸ an der FH Aachen (Projektlaufzeit August 2022 bis Juli 2025) entwickelt FDM-Konzepte, die auf andere HAW übertragbar sein sollen. Im Bundesland NRW wurden im Rahmen des Projektes FDMScouts.nrw⁴⁹ (Projektlaufzeit Juli 2020 bis Juni 2023) Strategien für das FDM an HAW spezifisch in NRW entwickelt. In Rheinland-Pfalz werden innerhalb des Projekts FDM@HAW.rlp⁵⁰ (Projektlaufzeit September 2022 bis August 2025) gemeinsame FDM-Infrastrukturen und FDM-Unterstützungsangebote an den HAW geschaffen. Das Vorgängerprojekt dieses Projekts (IN-FDM-BB), FDM-BB⁵¹ (Projektlaufzeit November 2019 bis September 2022) widmete sich der Frage einer nachhaltigen Etablierung von FDM an Hochschulen, sowohl den Universitäten als auch den Fachhochschulen. Hierzu wurden sowohl eine Anforderungserhebung⁵² als auch eine Umfeldanalyse⁵³ durchgeführt, welche schließlich in Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum FDM für Brandenburg⁵⁴ mündeten. Auf diesen umfassenden Vorarbeiten baut das Projekt IN-FDM-BB auf. Eine Übersicht weiterer Projekte findet sich z. B. hier: https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/wissen/Datenkompetenzen/forschungsdatenmanagement_fachhochschulen/forschungsdatenmana_fachhochschulen_node.html.

Es ist möglich, dass HAW andere Schwerpunkte setzen aufgrund ihrer Anwendungsorientiertheit und die damit einhergehende Kooperation mit der Wirtschaft. Die am Projekt IN-FDM-BB beteiligten acht Hochschulen eignen sich besonders, um einen Ist-Stand potentieller, spezifischer Bedarfe an Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Brandenburg — vier Universitäten (BTU, FB, EUV, UP) und vier HAW (HNEE, FHP, THB, THW) — zu ermitteln.

4.2. Methodisches Vorgehen

Das methodische Vorgehen gleicht dem zuvor in Kapitel 2 beschriebenen Vorgehen. Der oben präsentierte Datensatz der Gesamtauswertung über alle acht Hochschulen hinweg wurde für die folgende Ergebnisauswertung in zwei Datensätze unterteilt; ein Datensatz, welcher die Daten der Forschenden an den vier Universitäten beinhaltet (N = 320) und ein Datensatz, welcher die Daten der Forschenden der vier Fachhochschulen (N = 166) beinhaltet. Im Folgenden werden einige prägnante Ergebnisse berichtet, die insbesondere auf potentielle Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Universitäten und den Ergebnissen der HAW hindeuten. Die in Kapitel 3 genutzte Gliederungsstruktur wird hier nicht berücksichtigt.

4.3. Ergebnisse

Ein nicht überraschendes Ergebnis ist, dass an Universitäten und HAW die jeweiligen Disziplinen unterschiedlich stark vertreten sind. Zur Kontextualisierung wird die Verteilung aller Disziplinen an Universitäten vs. HAW in Abbildung 31 visualisiert. An Universitäten kommt über ein Viertel der Teilnehmenden aus dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich,

⁴⁸ <https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/wissen/>

⁴⁹ <https://forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/deutschland/nordrhein-westfalen/projekte/fdm Scouts/>

⁵⁰ <https://www.fdmhawrlp.de/>

⁵¹ <https://fdm-bb.de/>

⁵² Radtke u. a., „Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen“.

⁵³ Ulrike Wuttke u. a., „Umfeldanalyse zum Aufbau einer neuen Datenkultur in Brandenburg“ (Potsdam, 2021), <https://doi.org/10.25932/publishup-48090>.

⁵⁴ Neuroth u. a., „Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“.

gefolgt von Ingenieurwissenschaften (ca. 19 %), Geisteswissenschaften (ca. 17 %) und Sozialwissenschaften (ca. 16 %). Andere Disziplinen sind im einstelligen Bereich vertreten. An den HAW hingegen stammt über ein Viertel der Teilnehmenden aus den Ingenieurwissenschaften, gefolgt von Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften (18 %), Sozialwissenschaften (ca. 15 %), Mathematik/Naturwissenschaften (ca. 13 %) und Wirtschaftswissenschaften (12 %). Andere Disziplinen befinden sich im einstelligen Bereich.

Abbildung 31: Prozentuale Häufigkeiten der Antworten zum Fachgebiet der Teilnehmenden an den Universitäten (links) und den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (rechts).

In Bezug auf das geschätzte durchschnittliche Datenvolumen pro Jahr ergibt sich für die Forschenden der Universitäten ein etwas anderes Muster als für die Forschenden der HAW. Abbildung 32 zeigt die Verteilung des geschätzten Datenvolumens (durchschnittlich pro Jahr) an Universitäten und HAW. An den Universitäten gab knapp die Hälfte der Teilnehmenden an, ein Datenvolumen bis zu 50 GB jährlich zu benötigen. Ein knappes Drittel der Teilnehmenden gab ein höheres Volumen von >50 GB bis 5 TB an. Ca. 6 % gaben an, ein hohes Datenvolumen von >5 TB im Durchschnitt pro Jahr zu haben. Insgesamt 13 % der Teilnehmenden konnten keine Einschätzung geben. An den HAW gaben zwei Drittel der Teilnehmenden ein Datenvolumen bis zu 50 GB an. Fast ein Fünftel der Teilnehmenden gab ein größeres Datenvolumen zwischen >50 GB und 5 TB an. 3 % schätzten, ein >50 TB großes Datenvolumen zu haben. In der Tendenz sind die Angaben der Universitäten zum benötigten Datenvolumen etwas höher, die Angaben der HAW etwas niedriger, hier schätzen nur wenige Teilnehmende ihr Datenvolumen auf >50 TB. Ein Grund dafür könnte der stärkere Forschungsfokus der Universitäten sein. Jedoch zeigen die Auswertungen der einzelnen Hochschulen⁵⁵, dass dieses Ergebnis eher hochschulspezifisch zu betrachten ist, und eine Unterteilung in Universitäten und HAW hier zu falschen Schlüssen führen könnte.

Abbildung 32: Prozentuale Häufigkeiten des geschätzten Datenvolumens (im Durchschnitt pro Jahr) an den Universitäten (links) und den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (rechts).

⁵⁵ Haase u. a., „IN-FDM-BB Werkstattbericht“.

Auch im Bereich der Nutzung von DMPs lassen sich tendenziell Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Universitäten und den Ergebnissen der HAW feststellen. In Abbildung 33 werden die prozentualen Häufigkeiten der Nutzung von DMPs visualisiert. An den Universitäten kennen 52 % der Befragten DMPs nicht. 21 % kennen sie, nutzen sie aber nicht. Insgesamt ca. 27 % der Universitäts-Teilnehmer*innen nutzen DMPs, davon 7 % immer, 12 % meistens und 8 % selten. Unter HAW-Teilnehmenden kennen sogar 60 % DMPs nicht, 27 % kennen DMPs, nutzen sie aber nicht. 13 % nutzen DMPs, davon 2 % immer, 7 % meistens und 4 % selten.

Insgesamt hat sich die Nutzung von Datenmanagementplänen, trotz FDM-Anforderungen der Förderorganisationen, an den brandenburgischen Hochschulen noch nicht durchgesetzt. Die Daten lassen vermuten, dass an den Universitäten DMPs von den Forschenden insgesamt häufiger verwendet werden als an HAW. Dies könnte daran liegen, dass der Fokus der Universitäten eher auf Kooperationen mit anderen Universitäten auf Basis z. B. von DFG- oder EU-Anträgen liegt, wären die HAWs eher mit z. B. Wirtschaftsunternehmen kooperieren, bei denen der FAIRe Umgang mit Forschungsdaten weniger bis gar nicht als Schwerpunkt angesehen wird. Hinzu kommt, dass die HAWs bislang von DFG-Förderprogrammen deutlich weniger profitieren als Universitäten und damit die Notwendigkeit, sich mit FDM-Vorgaben aus Sicht der Förderorganisationen auseinandersetzen zu müssen, weniger ausgeprägt ist. Die Drittmittelquoten unterscheiden sich stark zwischen verschiedenen Hochschularten. Sie liegen für Universitäten bei 30,6 Prozent, für Fachhochschulen/HAW bei 13,7 Prozent und für Pädagogische, Theologische sowie Musik- und Kunsthochschulen bei 7,5 Prozent.⁵⁶ Eine Rolle kann ebenfalls die Ausgangsposition von FDM an der Hochschule spielen. In Brandenburg waren zu Beginn des Verbundprojektes IN-FDM-BB die Universitäten eher in einer sogenannten *Early Adopter*-Rolle, das heißt, es gab bereits FDM-Basisangebote oder weiterführende Angebote. Die HAW hingegen befanden sich noch eher in einer *Beginner*-Rolle (mit Ausnahme der FHP), das heißt, es gab noch keine oder wenige FDM-Angebote für Forschende. Auch der Fokus größerer Forschungsvorhaben auf DMPs kann sich auf die Ergebnisse ausgewirkt haben, zum Beispiel werden an der Universität Potsdam innerhalb der Sonderforschungsbereiche SFB 1294 (Data Assimilation) und SFB 1287 (Die Grenzen der Variabilität in der Sprache) DMPs genutzt. Dass die Nutzung von DMPs sowohl an Universitäten als auch an HAW insgesamt noch nicht weit verbreitet ist, kann daran liegen, dass diese für die meisten Förderorganisationen nicht obligatorisch sind, mit Ausnahme von EU- und DFG-geförderten Projekten.

Abbildung 33: Prozentuale Häufigkeiten der Nutzung von DMPs an den Universitäten (links) und den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (rechts).

Ein weiteres Ergebnis, welches auf einen unterschiedlichen Ist-Zustand an Universitäten im Vergleich zu HAW hindeutet, ist das Ergebnis zu Ablageorten für Forschungsdaten. Abbildung

⁵⁶ Deutsche Forschungsgemeinschaft, „Förderatlas 2021: Kennzahlen zur öffentlich finanzierten Forschung in Deutschland“, 2021, 21, https://sites.dfg.de/sites/foerderatlas2021/download/dfg_foerderatlas_2021.pdf.

34 zeigt die Antworten der brandenburgischen Forschenden bezüglich der Ablage von Daten in einem digitalen Repository an Universitäten (linke Spalte) und HAW (rechte Spalte). An

Abbildung 34: Prozentuale Häufigkeiten der Datenablage in einem Repository an den Universitäten (links) und den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (rechts).

den Universitäten gaben 37 % der Teilnehmenden an, ihre Forschungsdaten schon einmal in einem Repository abgelegt zu haben (30 % inklusive Veröffentlichung, 7 % ausschließlich zu Archivierungszwecken). 63 % der Teilnehmenden von Universitäten haben hingegen noch kein Daten-Repository zur Datenablage genutzt. Die HAW weisen eine etwas andere Verteilung, besonders im Bereich Daten-Veröffentlichung, auf. Insgesamt haben 24 % der Teilnehmenden schon einmal Daten in einem digitalen Repository abgelegt, 16 % inklusive Veröffentlichung, 8 % zu Archivierungszwecken. Eine Mehrzahl der HAW-Teilnehmenden hat noch kein Forschungsdaten-Repository zur Datenablage genutzt (77 %). Zwar scheinen die Ergebnisse darauf hinzudeuten, dass mehr Universitätsangehörige ihre Daten in Repositorien ablegen, allerdings ist die Zahl derjenigen, die keine digitalen Repositorien nutzen, sowohl an Universitäten als auch HAW hoch.

Die Motivation, Daten zu veröffentlichen, könnte durch verschiedene Anreize verstärkt werden. Abbildung 35 zeigt die Antworten der Forschenden zu potentiellen Anreizen für eine Datenveröffentlichung. Die meisten Teilnehmenden, sowohl an den Universitäten (links) als auch an den HAW (rechts), befinden eine erhöhte Sichtbarkeit als Anreiz für eine Datenpublikation (Uni: 53 % bzw. HAW: 62 %). Unter den Universitäts-Teilnehmenden befanden über 50 % eine Etablierung von Standards als Anreiz, gefolgt von automatisierten Workflows und Anerkennung (je 45 %). An den HAW sind nach erhöhter Sichtbarkeit insbesondere Kooperationen oder Kontakte ein Anreiz, Daten zu veröffentlichen (58 %). Die Hälfte der HAW-Teilnehmenden gab ebenfalls an, dass automatisierte Workflows einen Anreiz zur Datenveröffentlichung darstellen.

Abbildung 35: Prozentuale Häufigkeiten potentieller Anreize für eine Datenpublikation an den Universitäten (links) und den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (rechts).

Die hohe Zustimmung an HAW für neue Kooperationen und Kontakte könnte auf den Transfercharakter der HAW sowie die starke Vernetzung mit lokalen Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zurückzuführen sein. Diese Vermutung wird gestützt durch die Antworten bezüglich des Kooperationsverhaltens in Abbildung 36. 54 % der Teilnehmenden von Universitäten kooperieren mit anderen Hochschulen in Deutschland, an HAW sind es sogar 62 %. Mit anderen Hochschulen in Europa bzw. im außereuropäischen

Ausland kooperieren 31 % bzw. 24 % der Universitäts-Teilnehmenden; an HAW lag die prozentuale Häufigkeit bei 24 % bzw. 13 %. Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen, die in der Regel ebenfalls einen größeren Anwendungsfokus haben, scheinen hingegen häufiger an HAW Kooperationspartner zu sein: Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen wurden von 45 % bzw. 20 % der HAW-Teilnehmenden angegeben. An Universitäten wurden außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen von 34 % bzw. 7 % der Teilnehmenden genannt. Auch nannten Universitäts-Angehörige häufiger als HAW-Angehörige, dass es keine Kooperationspartner gibt (18 % vs. 3 %). So erklärt sich die tendenziell stärkere Gewichtung von neuen Kooperationen und Kontakten als Anreiz für die Zugänglichmachung von Forschungsdaten an HAW (Abbildung 35).

Abbildung 36: Prozentuale Häufigkeiten der Antworten zu externen Kooperationspartnern der Universitäten (links) und der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (rechts).

Die Kenntnisse und die Gewichtung der Bedeutung von Unterstützungsangeboten (vgl. Fragen 19 und 20 in Kapitel 3) weichen zwar in manchen Themenbereichen zwischen Universitäten und HAW voneinander ab (z. B. Publikation von Forschungsdaten), doch insgesamt zeigen die Ergebnisse ein relativ kongruentes Bild über alle acht Hochschulen hinweg. Eine unterschiedliche thematische Gewichtung der FDM-Unterstützungsangebote für Universitäten im Vergleich zu HAW erscheint hier nicht erforderlich. Wichtiger ist ein tiefergehender Blick auf die Daten der individuellen Hochschulen⁵⁷, um gegebenenfalls punktuell thematische Schwerpunkte anhand der Datenlage zu setzen.

Wie in der Gesamtauswertung der acht Hochschulen in Kapitel 3 beschrieben, wünschen sich die Forschenden insbesondere personalisierte Unterstützungsangebote. Zwischen Universitäten und HAW herrscht eine große Übereinstimmung bezüglich der Einschätzung wichtiger im Vergleich zu weniger wichtigen Angeboten. Die Einschätzung „sehr wichtig“ von spezifischen Unterstützungsformaten ist jedoch an den HAW noch einmal ausgeprägter als an den Universitäten. Dies zeigt Abbildung 37. An den HAW scheint insbesondere die Einschätzung technischer Unterstützung und Schulungen als „sehr wichtig“ ausgeprägter zu sein als an den Universitäten (technische Unterstützung HAW: 61 % vs. Universitäten: 48 %; Schulungen HAW: 42 % vs. Uni: 28 %), sowie nach persönlicher Beratung (HAW: 50 % vs. Universitäten: 41 %) und einer zentralen Anlaufstelle für Forschungsdaten (HAW: 43 % vs. Universitäten: 33 %). Mit Blick auf die Antworten „eher wichtig“ und „sehr wichtig“ kann aber festgestellt werden, dass die Unterstützung zu diesen Themen sowohl an Universitäten als auch HAW von einer Mehrzahl der Teilnehmenden als wichtig erachtet wird.

⁵⁷ Haase u. a., „IN-FDM-BB Werkstattbericht“.

Abbildung 37: Prozentuale Häufigkeiten der Bedeutung von Unterstützungsangeboten an den Universitäten (links) und den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (rechts).

Eine Begründung für die höhere Einschätzung der Unterstützungsangebote als „sehr wichtig“ der HAW-Angehörigen kann darin liegen, dass an fast allen brandenburgischen HAW, mit Ausnahme der FHP, FDM-Unterstützungsangebote bis Beginn des Projekts IN-FDM-BB (Oktober 2022) eher rudimentär vorhanden waren und seitdem erst aufgebaut werden. Die noch im Aufbau befindlichen Unterstützungsangebote haben womöglich bislang nur einen Bruchteil der Forschenden erreicht. Doch auch an den Universitäten ist der Bedarf an weiterbildenden Angeboten zum FDM groß und diese Angebote befinden sich teilweise ebenfalls noch in der Planungs- und Aufbauphase. An allen Hochschulen ist es daher besonders wichtig, die bereits vorhandenen Angebote angemessen zu bewerben und die Unterstützung kontinuierlich zu erweitern und nachhaltig zu etablieren, wie im Projekt IN-FDM-BB vorgesehen. Dies kann nun angepasst an die Schwerpunktsetzung der Forschenden geschehen (z. B. persönliche Beratungsangebote, technische Unterstützung, Schulungen). Dennoch sollten hier ebenfalls die Grenzen eines Angebots deutlich kommuniziert werden. Klar ist, dass eine technische Unterstützung im Sinne einer konkreten Arbeitsaufteilung zwischen Forschenden und FDM-Infrastrukturmitarbeitenden an keiner Hochschule geschehen kann. Die personellen Kapazitäten sind an den meisten Hochschulen aktuell auf eine befristete Stelle begrenzt. Vielmehr können den Forschenden im Rahmen von Beratungen für Forschungsgruppen und Schulungen, unterstützende Tools an die Hand gegeben werden sowie Orientierungshilfen für ihre disziplinspezifischen Anliegen. Die Verantwortung und konkrete Umsetzung des Datenmanagements liegt letztlich allerdings bei den Forschenden, um im Rahmen ihrer Forschungsarbeit das Datenmanagement im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis umzusetzen.

5. Fazit und Ausblick

Anhand der erhobenen Daten zum FDM-Kennnisstand und zu den FDM-Bedarfen der Forschenden an den acht staatlichen forschenden Hochschulen lassen sich einige Schwerpunkte für die institutionalisierte Umsetzung des FDM identifizieren.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass an den Brandenburger Hochschulen zwar ein Grundstein unter Forschenden hin zum professionellen FDM gelegt worden ist, allerdings sind die Kenntnisse zum Management von Forschungsdaten laut Selbsteinschätzung noch bei einer Mehrheit der teilnehmenden Forschenden noch nicht ausgeprägt. Die Forschenden als Expert*innen ihrer Disziplinen und ihrer Forschungsdaten haben mehrheitlich noch keinen Workflow für den Umgang mit ihren Forschungsdaten etabliert.

Dies kann diverse Gründe haben. Die Aufbereitung von Forschungsdaten für eine bessere Nachnutzbarkeit wird häufig als zusätzlicher Zeit- und Arbeitsaufwand, gegebenenfalls sogar rein als Erfüllung von bürokratischen Anforderungen den Förderorganisationen gegenüber gesehen. Der höhere zeitliche Aufwand für FDM stellt für viele Forschende mit knappen Ressourcen in einem hoch-kompetitiven Umfeld ein großes Hindernis dar. Hier ist es besonders wichtig, dass die FDM-Expert*innen sowohl für die inhaltlichen Aspekte des FDM

als auch für ihr übergreifendes Ziel sensibilisieren: Transparente, nachvollziehbare und nachnutzbare Forschungsergebnisse (unter Berücksichtigung datenschutzrelevanter und forschungsethischer Aspekte). Wichtig ist allerdings auch, Anreizsysteme dafür zu schaffen. Die Ergebnisse der Bedarfserhebung liefern einen Hinweis dafür, dass Hochschulen, forschungsunterstützendes Personal und Forschende sich gemeinsam für Anreizsysteme einsetzen sollten, die ein professionelles FDM und das Teilen bzw. Publizieren von Forschungsdaten stärker gewichten.

Ein wichtiges Ergebnis der Bedarfserhebung ist, dass die Forschenden sich insbesondere personalisierte Unterstützungsangebote (z. B. individuelle Beratung) sowie technische Unterstützung wünschen. FDM-Angebote mit einem Fokus auf technischen Diensten wie RDMO oder RADAR, werden innerhalb des Projektes IN-FDM-BB als zentrale, brandenburgweite Dienste auf- und ausgebaut. Auch systematische Workflows werden in diesem Zuge erarbeitet, um die Forschenden bei der Verwaltung ihrer Daten bestmöglich zu unterstützen. Schulungs- und Beratungsangebote werden (weiter-)entwickelt. In diesem Rahmen kann eine technische Unterstützung als zentrales Angebot stattfinden. Eine technische Unterstützung kann, allein aus Kapazitätsgründen, nicht bedeuten, dass Daten zur Aufbereitung und Verfügbarmachung an das forschungsunterstützende Personal übergeben werden. Die Verantwortung für die jeweilige Aufbereitung der Daten nach den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis liegt bei den Forschenden, die eine bestmögliche Beratung und Schulung seitens der Hochschule erwarten können.

Im Allgemeinen sollen Maßnahmen ergriffen und Aktivitäten ausgestaltet werden, die *alle* Forschenden (inklusive der forschenden Studierenden) der acht Hochschulen im Umgang mit ihren Forschungsdaten unterstützen. Die Forschenden lassen sich in Bezug auf FDM-Unterstützungsangebote grob in zwei Gruppen einteilen: (i) diejenigen, die bereits mit FDM in Berührung gekommen sind bzw. sich aktiv mit FDM beschäftigen und (ii) diejenigen, die noch nicht oder kaum mit FDM in Berührung gekommen sind bzw. FDM-Praktiken für ihre Forschungsarbeit möglicherweise als nicht relevant erachten. Für diejenigen Forschenden, die bislang kaum Berührungspunkte mit FDM hatten, ist es essentiell, ein Basisangebot bereitzustellen, welches alle grundlegenden Themenbereiche des FDM behandelt und niedrigschwellig vermittelt. Im Gegensatz dazu können für diejenigen Forschenden, die sich bereits mit der systematischen Verwaltung ihrer Daten beschäftigen, vertiefende Angebote weiterentwickelt werden. Aus dem Projekt IN-FDM-BB und unter Berücksichtigung der hier zugrunde liegenden Daten sollen die Forschenden der brandenburgischen Hochschulen mit folgenden FDM-Maßnahmen unterstützt werden:

Sensibilisierung Eine Sensibilisierung für das Thema FDM ist insbesondere für diejenigen Forschenden, die noch kein bzw. kaum FDM betreiben, ein wichtiger erster Schritt. Durch niedrigschwellige Angebote (zum Beispiel sogenannte Coffee Lectures oder andere Arten von Informationsveranstaltungen, Newsletter oder Handreichungen) soll vermittelt werden, welche Motivation sich hinter einer Professionalisierung des Umgangs mit Daten verbirgt und welche Verantwortung dabei durch einzelne Forschende, Gruppenleiter*innen und die Institution getragen wird. Die jeweilige Hochschule trägt dabei die Verantwortung, die Rahmenbedingungen für die Umsetzung eines professionellen Umgangs mit Forschungsdaten zu schaffen, inklusive der Bereitstellung von FDM-Diensten. Weitere Informationen zu Verantwortlichkeiten und Umgang mit Forschungsdaten finden sich in der

jeweiligen Satzung der guten wissenschaftlichen Praxis der Hochschule⁵⁸ und in den FDM-Leitlinien⁵⁹.

Eine Sensibilisierung aller Forschender bezüglich verfügbarer FDM-Ressourcen ist ebenfalls wichtig. Bei vielen Förderorganisationen können Ressourcen für das Datenmanagement beantragt werden, eine Information, die einer großen Mehrheit der Teilnehmenden unbekannt war.

Neben einer Sensibilisierung für das Thema FDM sollen die Forschenden ein professionalisiertes Unterstützungsangebot in Form von Schulungen, Beratungen, technischen Diensten, Informationsmaterialien (z. B. über eine FDM-Website) und weiteren Veranstaltungen erhalten.

Technische Dienste Innerhalb des Projekts IN-FDM-BB werden die FDM-Dienste RDMO und RADAR an den Brandenburger Hochschulen ausgerollt. Aus Projektsicht kann die Bedarfserhebung ein Hinweis auf die benötigten Speicherkapazitäten je Hochschule für das Forschungsdaten-Repository RADAR sein. Aus Sicht der Forschenden unterstreicht die Bedarfserhebung die Wichtigkeit eines DMP-Tools wie RDMO sowie den Aufbau eines professionalisierten Helpdesks. Die Bedarfserhebung zeigte ebenfalls, dass Forschende standardisierten und automatisierten Workflows eine große Bedeutung zuschreiben. Beide Dienste sowie standardisierte Workflows sollen im Rahmen von Schulungsangeboten eingeführt und zu Beratungszwecken genutzt werden.

Schulungen Schulungen sind ein Kernaspekt einer nachhaltigen Etablierung des FDM an Brandenburgs Hochschulen. Hierzu gehören nicht nur Schulungen für Forschende im Allgemeinen, sondern ebenfalls Schulungen, die gezielt Multiplikator*innen in den verschiedenen Fachbereichen bzw. Fakultäten adressieren. Die nachhaltige Integration von FDM in den Forschungsgruppen-Alltag und in die Lehre kann durch Multiplikator*innen, zum Beispiel über sogenannte Train-the-Trainer-Formate, erlangt werden.

Nur so kann FDM in die Breite getragen und nachhaltig etabliert werden. Die Bedarfserhebung rückt folgende Themenbereiche in den Fokus:

⁵⁸ [Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der BTU Cottbus–Senftenberg \(GWPS BTU\)](#); Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF: in Arbeit; [Regeln guter wissenschaftlicher Praxis der Europa-Universität Viadrina Frankfurt \(Oder\) \(Richtlinie\)](#) und [Satzung zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens und zum Verfahren bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt \(Oder\)](#); [Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten an der Fachhochschule Potsdam](#); [Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis sowie zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens und für den Umgang mit Verstößen an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde \(HNEE\)](#); Technische Hochschule Brandenburg: in Arbeit; [Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Technischen Hochschule Wildau](#) (https://www.th-wildau.de/files/2_Dokumente/Amtliche_Mitteilungen/26_2022_Satzung_Sicherung_guter_wiss_Praxis_DFG-Kodex_THWi.pdf); [Neufassung der Satzung „Selbstkontrolle in der Wissenschaft - Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Universität Potsdam](#). Stand: April 2024.

⁵⁹ [Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus–Senftenberg \(BTU\) vom 18. Oktober 2019](#); Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder): in Arbeit; [Richtlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF vom 01.09.2020](#); [Forschungsdaten-Leitlinie der Fachhochschule Potsdam](#); [Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde vom 28.09.2022](#); Technische Hochschule Brandenburg: in Arbeit; Technische Hochschule Wildau: in Arbeit; Universität Potsdam: [Forschungsdaten-Policy und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten](#). Stand: April 2024.

Innerhalb eines Schulungsangebots sollen die wachsenden Anforderungen von Förderorganisationen bezüglich des Datenmanagements bzw. DMPs inklusive dem oben genannten Tool RDMO vermittelt werden.

Schulungen sollten die Anforderungen eines detaillierten DMP und seine praktische Umsetzung beinhalten. Gegebenenfalls kann ein verstärkter Fokus an HAW in Betracht gezogen werden, da hier einem etwas größeren Teil der Forschenden als an Universitäten DMPs nicht bekannt sind.

Die Bedarfserhebung zeigt, dass DMP und RDMO über alle Disziplinen hinweg vermittelt werden müssen. Auch wenn über die Hälfte der Teilnehmenden in den Gesundheitswissenschaften und je ca. ein Viertel der Teilnehmenden in den Sozial-, Geistes- oder Naturwissenschaften schon einmal DMPs genutzt haben, sind DMPs insgesamt noch ein eher selten genutztes Instrument für das Datenmanagement.

Ebenfalls gehören das Auffinden und der Umgang mit Forschungsdaten-Repositoryn, inklusive Strategien zur Datenarchivierung und -Publikation, zu einem umfassenden Schulungsangebot unbedingt dazu. Es war auffällig, dass nur im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich relativ häufig Daten in einem Repository veröffentlicht werden, in allen anderen Fachbereichen waren es (teilweise weitaus) weniger als ein Drittel der Teilnehmenden. Immerhin einem Viertel aller Teilnehmenden war die Option der Datenpublikation in einem Repository nicht bekannt. Eine sehr wichtige Rolle bei diesem Schulungsangebot wird das landesweite Repository RADAR spielen. Jedoch ist es auch unbedingt notwendig, ein größeres Bewusstsein für disziplinspezifische Repositoryn zu schaffen, die immer die erste Anlaufstelle sein sollten, sofern in einer Disziplin vorhanden. Disziplinspezifische Angebote werden im Rahmen der NFDI auf- und ausgebaut.

Ein besonders wichtiger Aspekt sind ebenfalls datenschutzrechtliche Fragen. Diese wurden häufig als Hinderungsgrund für das Teilen von Forschungsdaten angegeben. Durch gezielte Schulungen können einige Unsicherheiten beseitigt werden.

Die Bedarfserhebung zeigt ebenfalls, dass ein besonderes Augenmerk auf standardisierte Metadaten gelegt werden sollte, die in den wenigsten Fällen von den Forschenden genutzt werden, aber maßgeblich zu einer Auffindbarkeit von Forschungsdaten beitragen.

Beratungen Die oben genannten Schulungsthemen beschränken sich selbstverständlich nicht auf Schulungsangebote, sondern können ebenfalls innerhalb von Beratungen thematisiert werden. Insbesondere könnten hier Fragenkataloge innerhalb des Dienstes RDMO genutzt werden, um Forschende durch den Prozess des FDM zu begleiten. Insgesamt zeigt die Bedarfserhebung, dass FDM-Verantwortliche vielseitig versiert sein müssen; im Idealfall können sie Forschende sowohl angemessen bei Fragen der quantitativen als auch der qualitativen Forschung unterstützen und beraten. Besonders datenschutzrechtliche Aspekte des FDM müssen seitens der FDM-Verantwortlichen mitgedacht werden. Fragen dieser Art sind nicht immer trivial, sodass gegebenenfalls weitere Stakeholder mit in den Prozess einbezogen werden müssen, beispielsweise die Datenschutzexpert*in der Hochschule. Jedoch bedarf es auch zusätzlicher Expertise, da die Datenschutzbeauftragten keine Einzelfallberatungen durchführen können. Aus diesem Grund wird im Rahmen des Projektes IN-FDM-BB ebenfalls ein Helpdesk für rechtliche Fragen aufgebaut, bei welchem die brandenburgischen Forschenden Unterstützung erhalten können.

Informationsmaterialien Informationsmaterialien, zum Beispiel in Form von kompakten Handreichungen, können die Forschenden bei ihrem FDM unterstützen. Die Forschungsdaten-Webseiten der Brandenburger Hochschulen bieten ein Basisangebot an

Informationsmaterialien. Dieses wird im Rahmen des Projekts IN-FDM-BB und mit Fokus auf die in dieser Umfrage genannten Schwerpunkte weiterentwickelt. Das Informationsportal <https://forschungsdaten.info> gibt beispielsweise einen guten Überblick über disziplinübergreifende FDM-Aspekte. Bei allen FDM-Angeboten sollten jedoch disziplinspezifische Aspekte mitgedacht werden, das heißt, auch wenn die FDM-Verantwortlichen disziplinübergreifende Aspekte des FDM vermitteln, werden Forschende stets für disziplinspezifische Aspekte sensibilisiert und auf weiterführende Angebote und Materialien verwiesen.

Die im Rahmen des Projekts IN-FDM-BB geplanten Maßnahmen sollen zu einer nachhaltigen Etablierung eines professionellen Forschungsdatenmanagements an den brandenburgischen Hochschulen führen. Gemeinsam können die brandenburgischen Hochschulen, ihre Forschenden und forschungsunterstützendes Personal einen großen Beitrag im Sinne der wissenschaftlichen Transparenz, Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen und Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten leisten.

Literaturverzeichnis

- Deutsche Forschungsgemeinschaft. „Förderatlas 2021: Kennzahlen zur öffentlich finanzierten Forschung in Deutschland“, 2021. https://sites.dfg.de/sites/foerderatlas2021/download/dfg_foerderatlas_2021.pdf.
- ERC Scientific Council. „Open Research Data and Data Management Plans - Information for ERC grantees, Version 4.1“, 20. April 2022. https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_info_document-Open_Research_Data_and_Data_Management_Plans.pdf.
- forschungsdaten.info. „Metadaten und Metadatenstandards: Beschreiben hilft verstehen“. Zugegriffen 30. April 2024. <https://forschungsdaten.info/themen/beschreiben-und-dokumentieren/metadaten-und-metadatenstandards/>.
- Haase, Claudia, Daniela Mertzén, Myriam Musolff, Michael Panitz, Carina Schiller, Stefanie Schreiber, Claus Spiecker, und Ian Wolff. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2 Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten“, 20. Dezember 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10408198>.
- Helbig, Kerstin, Denise Jäckel, Daniela Mertzén, Lea-Sophie Orozco Prado, Carsten Schneemann, und Sibylle Söring. „As You Like It? Bedarfserhebungen als Instrumente der FDM-Strategieentwicklung in universitären, regionalen und nationalen Verbundkontexten“. *Bausteine Forschungsdatenmanagement*, Nr. 2024, 1 (19. Februar 2024). <https://doi.org/10.17192/BFDM.2024.1.8623>.
- Hoene, Falk-Florian, Stefan Aust, Heike Neuroth, Tobias Schröder, Martin Eisend, Janine Straka, Boris Jacob, und Markus Vossel. „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“. Potsdam: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK), Juli 2022. <https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/service/pressemitteilungen/ansicht/~18-07-2022-forschungsdatenstrategie#>.
- Klocke, Andreas, Robert Werth, Arnela Balic, und Meike Backes. „Entwicklung und Verbreitung von Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (EVER_FDM): Schlussbericht zum Projekt EVER_FDM“, 2023. <https://doi.org/10.2314/KXP:1877275336>.
- Mertzén, Daniela, Heike Neuroth, Carsten Schneemann, Kathrin Woywod, Claudia Haase, Boris Jacob, Max Kroehling, u. a. „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Studierende‘: Spring School 2023 der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 29. August 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8297723>.
- Neuroth, Heike, Janine Straka, Miriam Zeunert, Carsten Schneemann, Niklas Hartmann, und Ina Radtke. „Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“. Potsdam, 2021. <https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/50511>.
- NFDI - Nationale Forschungsdateninfrastruktur. „Konsortien: Verschiedene Disziplinen - ein Ziel“. Zugegriffen 6. Mai 2024. <https://www.nfdi.de/konsortien/>.
- . „NFDI4DataScience: Über uns“. Zugegriffen 6. Mai 2024. <https://www.nfdi.de/konsortien-nfdi4datascience/>.
- Panitz, Michael. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.1 Konzept der Bedarfserhebung“, 30. März 2023. <https://zenodo.org/record/7870896>.
- Putnings, Markus, Heike Neuroth, und Janna Neumann, Hrsg. *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement*. De Gruyter, 2021. <https://doi.org/10.1515/9783110657807>.
- Radtke, Ina, Niklas Hartmann, Heike Neuroth, Laura Rothfritz, Ulrike Wuttke, Janine Straka, Miriam Zeunert, und Carsten Schneemann. „Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen“. Potsdam, 2020. <https://doi.org/10.25932/publishup-48091>.
- Schumann, Siegfried. *Repräsentative Umfrage: praxisorientierte Einführung in empirische Methoden und statistische Analyseverfahren*. 6., Aktualisierte Auflage. Lehr- und Handbücher der Politikwissenschaft. München: Oldenbourg Verlag, 2012. <https://doi.org/10.1524/9783486717655>.
- Senft, Matthias, Ulrike Stahl, und Nikolai Svoboda. „Dataset: Survey about Research Data Management in Agricultural Sciences in Germany“, 22. Oktober 2021. <https://doi.org/10.5073/20211013-105447>.
- . „Research Data Management in Agricultural Sciences in Germany: We Are Not yet Where We Want to Be“. Herausgegeben von Cataldo Pulvento. *PLOS ONE* 17, Nr. 9 (30. September 2022): e0274677. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274677>.
- Svoboda, Nikolai, Ulrike Stahl, Markus Möller, Robert Everwand, Justus Bracke, Rainer Duttmann, Michael Kuhwald, u. a. „2023 survey of agricultural science community needs: data use, data competency, support.“, 2023. <https://doi.org/10.20387/BONARES-STHV-TY43>.
- Wuttke, Ulrike, Heike Neuroth, Laura Rothfritz, Janine Straka, Miriam Zeunert, Carsten Schneemann, Niklas Hartmann, und Ina Radtke. „Umfeldanalyse zum Aufbau einer neuen Datenkultur in Brandenburg“. Potsdam, 2021. <https://doi.org/10.25932/publishup-48090>.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schematisch dargestellter Fragenkatalog der Bedarfserhebung zum FDM, durchgeführt im Rahmen des Verbundprojekts IN-FDM-BB.	9
Abbildung 2: Prozentuale Häufigkeiten der vertretenen brandenburgischen Hochschulen (Frage 28).	12
Abbildung 3: Prozentuale Häufigkeiten der Antworten zum Status der Teilnehmenden (Frage 29). Die Antwortoption „Keine Angabe“ konnte gewählt werden, wenn Teilnehmende explizit keine Angabe zu ihrem Status angeben wollten; „n. geantwortet“ bedeutet, dass keine Antwortmöglichkeit gewählt und die Frage übersprungen wurde. „Freitextfeld-Angabe“ bedeutet, dass die Teilnehmenden eine eigene Statusbezeichnung in ein Textfeld eingegeben haben.	13
Abbildung 4: Prozentuale Häufigkeiten der Antworten zum Fachgebiet der Teilnehmenden (Frage 30). „n. geantwortet“ bedeutet, dass keine der angegebenen Antwortmöglichkeiten gewählt wurde, das heißt, dass die Frage übersprungen wurde.....	13
Abbildung 5: Prozentuale Häufigkeiten der Herkunft der Forschungsdaten (Frage 3). Für die insgesamt 486 Teilnehmenden war eine Mehrfachauswahl möglich; die Visualisierung zeigt, wie viel Prozent der Teilnehmenden jede Antwortmöglichkeit ausgewählt haben. Das Asterisk (*) in „Sonstige Quellen*“ bezieht sich auf die Freitexteingaben dieser Frage, die hier nicht aufgelistet werden, jedoch in der zugehörigen Datenpublikation zu finden sind.	15
Abbildung 6: Prozentuale Häufigkeiten des geschätzten Datenvolumens (im Durchschnitt pro Jahr) (Frage 4)..	15
Abbildung 7: Prozentuale Häufigkeiten des geschätzten Datenvolumens (im Durchschnitt pro Jahr) (Frage 4) je Disziplin.....	16
Abbildung 8: Prozentuale Häufigkeiten der zur Publikation vorgesehenen Datenarten (Frage 5). Das Asterisk (*) in „Sonstige Quellen*“ bezieht sich auf die Freitexteingaben dieser Frage, die hier nicht aufgelistet werden, jedoch in der zugehörigen Datenpublikation zu finden sind.	17
Abbildung 9: Prozentuale Häufigkeiten der Nutzung von Metadaten(-standards) (Frage 6).	20
Abbildung 10: Prozentuale Häufigkeiten der Nutzung von DMPs (Frage 7).	20
Abbildung 11: Prozentuale Häufigkeiten der Nutzung von DMPs (Frage 7 je Disziplin).	21
Abbildung 12: Prozentuale Häufigkeiten der Datenspeicherorte während eines Forschungsvorhabens (Frage 8).	22
Abbildung 13: Prozentuale Häufigkeiten der Datenspeicherorte nach Abschluss eines Forschungsvorhabens (Frage 9).....	23
Abbildung 14: Prozentuale Häufigkeiten der Dauer der Datenaufbewahrung nach Abschluss eines Forschungsvorhabens (Frage 10).....	23
Abbildung 15: Prozentuale Häufigkeiten der Freitextantwort zur Dauer (in Jahren) der Datenaufbewahrung nach Abschluss eines Forschungsvorhabens (Frage 10, Freitexteingabe).	23
Abbildung 16: Prozentuale Häufigkeiten der Datenablage in einem Repositorium (Frage 12).	25
Abbildung 17: Prozentuale Häufigkeiten der Datenablage in einem Repositorium (Frage 12) je Disziplin.	26
Abbildung 18: Prozentuale Häufigkeiten bezüglich der Repositoriums-Art zur Datenablage (Frage 13).	27
Abbildung 19: Prozentuale Häufigkeiten der Dateneinreichung inkl. Manuskript bei einer Fachzeitschrift (Frage 14).	28

Abbildung 20: Prozentuale Häufigkeiten der Dateneinreichung inklusive Manuskript bei einer Fachzeitschrift (Frage 14) je Disziplin.....	29
Abbildung 21: Prozentuale Häufigkeiten potentieller Hinderungsgründe für eine Datenpublikation (Frage 15). Für jede Antwortmöglichkeit wird der Mittelwert (schwarzer Punkt) \pm eine Standardabweichung (schwarze Linie) für die Antworten von „nicht zutreffend“ bis „zutreffend“ (1-4) gezeigt.	30
Abbildung 22: Prozentuale Häufigkeiten potentieller Anreize für eine Datenpublikation (Frage 16).	31
Abbildung 23: Linke Spalte: Prozentuale Häufigkeiten der Antworten zu Kenntnissen bzgl. Dokumentation und DMPs (Frage 19). Rechte Spalte: Antworten zur Relevanz von Unterstützungsangeboten zu Datenmanagementplänen (DMP) (Frage 20).....	33
Abbildung 24: Linke Spalte: Prozentuale Häufigkeiten der Antworten zu Kenntnissen bzgl. des Datenschutzrechts und ethischer Standards (Frage 19). Rechte Spalte: Antworten zur Relevanz von Unterstützungsangeboten zum Datenschutzrecht und zu ethischen Standards (Frage 20).	34
Abbildung 25: Linke Spalte: Prozentuale Häufigkeiten der Antworten zu Kenntnissen bzgl. Datenpublikation und Nachnutzbarkeit (eigener Daten) (Frage 19). Rechte Spalte: Antworten zur Relevanz von Unterstützungsangeboten zu Datenpublikation und Nachnutzbarkeit (eigener Daten) (Frage 20).	35
Abbildung 26: Linke Spalte: Prozentuale Häufigkeiten der Antworten zu Kenntnissen bzgl. Open Data, Open Access, Open Peer Review und Open Educational Resources (Frage 19). Rechte Spalte: Antworten zur Relevanz von Unterstützungsangeboten zu Open Data, Open Access, Open Peer Review und Open Educational Resources (Frage 20).....	36
Abbildung 27: Linke Spalte: Prozentuale Häufigkeiten der Antworten zu Kenntnissen bzgl. DMP-Software und Forschungsdaten-Repositorien (Frage 19). Rechte Spalte: Antworten zur Relevanz von Unterstützungsangeboten zu DMP-Software und Forschungsdaten-Repositorien (Frage 20).	37
Abbildung 28: Prozentuale Häufigkeiten der Relevanz von Unterstützungsangeboten (Frage 21).	38
Abbildung 29: Prozentuale Häufigkeiten der Antwortoptionen zur Relevanz von FDM bzw. Data Literacy in der Lehre (Frage 26).	39
Abbildung 30: Prozentuale Häufigkeiten bezüglich des Wissens um Beantragung von FDM-Ressourcen bei Förderorganisationen (Frage 27).	40
Abbildung 31: Prozentuale Häufigkeiten der Antworten zum Fachgebiet der Teilnehmenden an den Universitäten (links) und den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (rechts).	42
Abbildung 32: Prozentuale Häufigkeiten des geschätzten Datenvolumens (im Durchschnitt pro Jahr) an den Universitäten (links) und den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (rechts).....	42
Abbildung 33: Prozentuale Häufigkeiten der Nutzung von DMPs an den Universitäten (links) und den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (rechts).....	43
Abbildung 34: Prozentuale Häufigkeiten der Datenablage in einem Repositorium an den Universitäten (links) und den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (rechts).....	44
Abbildung 35: Prozentuale Häufigkeiten potentieller Anreize für eine Datenpublikation an den Universitäten (links) und den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (rechts).	44
Abbildung 36: Prozentuale Häufigkeiten der Antworten zu externen Kooperationspartnern der Universitäten (links) und der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (rechts).....	45
Abbildung 37: Prozentuale Häufigkeiten der Bedeutung von Unterstützungsangeboten an den Universitäten (links) und den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (rechts).	46

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Rücklaufquote der Forschenden je Hochschule und gesamt. TN = Teilnehmende.	10
Tabelle 2: Die Angaben je Hochschule ergeben nicht 100%, da die Antwortoptionen „Keine Einschätzung möglich“ und „Keine Antwort gegeben“ hier nicht betrachtet werden.	19